

ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2022

Η αποστολή “Γουργούθακας 2022” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Κονότητας με την υποστήριξη όλων των σπηλαιολογικών συλλόγων της Ελλάδας.

Προαποστολή: 10-19 Ιουνίου
Αποστολή: 31 Ιουλίου - 15 Αυγούστου

Η αποστολή «Γουργούθακας 2022» θα ήθελε να ευχαριστήσει και να εκφράσει την εκτίμησή της, σε όλους τους χορηγούς για την υποστήριξη τους.

Η αποστολή «Γουργούθακας 2022» θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους αφιέρωσαν χρόνο και προσπάθεια σε κάθε στάδιο της συγγραφής της αναφοράς αυτής.

Επιμέλεια κειμένου: Κατερίνα Βασιλοπούλου, Αλέξανδρος Μαργιόλης, Μάρκος Βαξεβανόπουλος, Γιώργος Σωτηριάδης, Σάββας Παραγκαμιάν

Ιστορικό αποστολών: Κώστας Αδαμόπουλος

Γεωλογία: Μάρκος Βαξεβανόπουλος

Χαρτογράφηση: Γιώργος Σωτηριάδης

Βιολογία: Σάββας Παραγκαμιάν, Μάρκος Διγενής

Αρμάτωμα: Γιώργος Αγγελόπουλος

Υποβρύχια σπηλαιοξερεύνηση: Βασίλης Παντελιός

Επικοινωνίες: Γιώργος Σωτηριάδης

Προστασία περιβάλλοντος: Μάρκος Βαξεβανόπουλος

Φαγητό: Κατερίνα Βασιλοπούλου

LO23 - νερό: Μιχάλης Τσόπελας

Διάδοση αποστολής: Γιώργος Σωτηριάδης

Οικονομικά - Δωρεές: Γιώργος Σωτηριάδης, Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ

Ψηφιοποίηση ημερολογίου: Κατερίνα Αχάκα, Τάκης Καπλαντζής

Σχεδιασμός και μορφοποίηση: Γιώργος Σωτηριάδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στόχος	4
Συμμετέχοντες	5
Γενικά	7
Ιστορικό αποστολών	9
Χαρτογράφηση	12
Γεωλογία	24
Αρμάτωμα	29
Υποβρύχια σπηλαιοξερεύνηση	39
Επικοινωνίες	45
Βιολογία	49
Προστασία περιβάλλοντος	52
Φαγητό	54
LO23 - νερό	57
Ημερήσια καταγραφή	63
Ημερολόγιο προαποστολής	70
Ημερολόγιο αποστολής	76
Διάδοση αποστολής	85
Οικονομικά - Δωρεές	90
Βιβλιογραφικές αναφορές	92

Τα μέλη της αποστολής του Αυγούστου (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Στόχος

Για την καλύτερη οργάνωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεδρίες με τηλεδιάσκεψη (GoogleMeet) και συστήθηκε μία οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Μάρκο Βαξεβανόπουλο, Γιώργο Σωτηριάδη, Γιώργο Αγγελόπουλο, Κώστα Αδαμόπουλο, Νίκο Μητσάκη, Αλέξανδρο Μαργιόλη και Μιχάλη Τσόπελα.

Συνολικά 40 σπηλαιολόγοι από 12 συλλόγους υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή η οποία ήταν αμιγώς Ελληνική. Συντονιστές της αποστολής ήταν οι Βαξεβανόπουλος Μάρκος και Σωτηριάδης Γιώργος ενώ έφορος υλικών ορίστηκε ο Αγγελόπουλος Γιώργος. Οι 13 από τους συμμετέχοντες συμμετείχαν, τόσο στην προαποστολή, όσο και στην κυρίως αποστολή.

Οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν για την επιτυχία της αποστολής ήταν:

- Εξερεύνηση, αρμάτωμα και κατάδυση στα δύο σιφώνια
- Λεπτομερής χαρτογράφηση του σπηλαίου με DistoX2
- Φωτογράφιση
- Βιντεοσκόπηση
- Γεωλογική Αποτύπωση
- Δειγματοληψία πανίδας και μικροβίων
- Προώθησης της Σπηλαιολογίας

Συμμετέχοντες

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΑΣ

- Αντωνόπουλος Δημήτρης
- Μητσάκης Νίκος
- Νικολακάκη Σοφία

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣ

- Μανώλας Αργύρης
- Πάρσιος Ηλίας
- Πέννος Χρήστος
- Σωτηριάδης Γιώργος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΕΙΡΩΝ

- Βαξεβανόπουλος Μάρκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΕ ΑΘΗΝΑ

- Αγγελόπουλος Γιώργος
- Αργύρης Γιώργος
- Βλάχος Γιώργος
- Καδός Παύλος - Απόστολος
- Μαρουλής Σταύρος
- Μπενέζης Μάκης
- Σταμούλου Μαρία
- Χαλαμπαρδάκη Κατερίνα - Αhaka
- Χατζηαποστόλου Μάκης

ΕΣΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

- Παραγκαμιάν Σάββας

ΕΣΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

- Λαμπρινός Στέλιος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

- Μπούρδας Δημήτρης
- Χαριτάκης Γιάννης
- Τσιχλάκης Νικηφόρος

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΟΚ

- Αδαμόπουλος Κώστας
- Διγενής Μάρκος
- Δρακοπούλου Κατερίνα
- Κελαϊδή Μαρία
- Κωστίδης Κωστής
- Λαδάκης Πέτρος
- Λούκας Χαρίσης
- Μαργιόλης Αλέξανδρος
- Παπαηλιού Χαρά
- Σμαριανάκη Κατερίνα

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΘΗΣΕΑΣ

- Καπλαντζής Τάκης

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΛΕΟ

- Αλεξάνδρου Στρατής
- Βασιλοπούλου Κατερίνα
- Γεωργοπούλου Ξένια
- Παντελιός Βασίλης
- Παπούλιας Χρήστος

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΦΟΡΣΣ

- Τσόπελας Μιχάλης

ΥΠΟΓΑΙΑ

- Κουζμίνα Ευγενία

Τα μέλη της προαποστολής του Ιουνίου λίγο πριν την πρώτη ανάβαση (φωτογραφία από Μ.Βαξεβανόπουλο)

Ημερήσια παρουσία μελών αποστολής

Χάρτης της Ελλάδας με τους σπηλαιολογικούς συλλόγους που υποστήριξαν την αποστολή

Γενικά

Ο Γουργούθακας τοποθετείται στην περιοχή Ατζινές ή Ατζινόλακας, στην βορινή πλευρά των Λευκών Ορέων του Νομού Χανίων Κρήτης, περίπου 2 χλμ. ανατολικά της κορυφής Άγιο Πνεύμα (2262 μ.). Η είσοδος του εντοπίζεται σε υψόμετρο 1550 μ. ενώ η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας Πεμονίων με πρόσβαση από την κοινότητα Μελιδονίου. Και οι 2 κοινότητες ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Φρε του Δήμου Αποκορώνου.

Η ευρύτερη περιοχή του Ατζινόλακα παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο σπηλαιολογικό ενδιαφέρον καθώς εκτός από τον “Γουργούθακα” υπάρχει πληθώρα άλλων σπηλαίων, όπως το σημαντικό “Μαύρο Σκιάδι” (-342 μ.) - ένα από τα βαθύτερα κατακόρυφα βάραθρα στην χώρα, το βάραθρο “Τρύπα του Λιονταριού” (-1110 μ.), το βάραθρο “Κέραμος II” (-390 μ.) με κωδικό LOC81 αλλά και ο Κέραμος (-156 μ.) με κωδικό LO23 . Εξάλλου, στα Λευκά Όρη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1500 σπήλαια - αριθμός εξαιρετικά μεγάλος σε αναλογία με την έκταση του βουνού.

Η απόσταση από το λιμάνι της Σούδας Χανίων μέχρι το τέλος του δρόμου, στο Πεμονιανό εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος (Χώσες), πριν το μονοπάτι για τον Ατζινόλακο είναι περίπου 1 ώρα - 35 χλμ. με σχετικά εύκολο και προσβάσιμο χωματόδρομο στα τελευταία χιλιόμετρα.

Τα σπήλαια της περιοχής με τις αντίστοιχες διαδρομές από την κατασκήνωση της αποστολής σε [KML αρχείο](#).

Τρισδιάστατος χάρτης της ευρύτερης περιοχής

Χάρτης της περιοχής με τις διαδρομές από την κατασκήνωση LO1 προς τις Χώσες, το Γουργούθακα (LOC1) και το LO23

Η απόσταση από τις Χώσες προς την κατασκήνωση της αποστολής (LO1) είναι περίπου 3 χλμ. πεζοπορίας σε κακοτράχαλο μονοπάτι με υψομετρική διαφορά περίπου 600 μ. Το LO1 τοποθετείται εντός μιας βραχοσκεπής που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 16 άτομα. Εντός του LO1 οργανώνεται η κουζίνα της αποστολής αλλά και το εφορείο με τα σπηλαιολογικά υλικά. Η απόσταση από το LO1 προς το LOC1 είναι περίπου 650 μ. μήκος με 100 μ. υψομετρική διαφορά. Στην επιστροφή από Γουργούθακα προς κατασκήνωση η διαδρομή είναι ανηφορική και ιδιαίτερα δύσκολη ειδικά όταν ο σπηλαιοεξερευνητής επιστρέφει από μεγάλα βάθη. Η απόσταση από το LO1 προς το LO23 είναι 350 μ. περίπου με την διαδρομή να μην παρουσιάζει σημαντική υψομετρική διαφορά και να την καθιστά εύκολη για την μεταφορά των μπιτονιών με νερό.

Ορθοφωτοχάρτης της ευρύτερης περιοχής με τοποθετημένα τα μέχρι σήμερα χαρτογραφημένα σπήλαια (LOC01, LOC21, LO01, LO23, LO81, Μαύρο σκιάδι). Οι χαρτογραφήσεις των σπηλαίων πλην του Γουργούθακα (LOC01) προέρχονται από τα αρχεία του Κ. Αδαμόπουλου.

Ιστορικό αποστολών

Το σπηλαιοβάραθρο “Γουργούθακας” ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από την Γαλλική αποστολή “Λευκά Όρη 1981” του SSP (Speleological Society of Plantaurel). Η έννοια της ανακάλυψης αναγράφεται εδώ κυριολεκτικά καθώς δεν υπάρχει καμία πρότερη αναφορά σε αυτό το θεωρητικά ασήμαντο «τρυπαλάκι» όπως θα το αποκαλούσε κάποιος στην τοπική διάλεκτο. Το βάραθρο καταγράφεται στην αναφορά αυτής της αποστολής (SSP 1981) με κωδικό LO42 όμως δεν εξερευνήθηκε λόγω της στενής εισόδου του. Στην αναφορά αυτήν μάλιστα η καταγραφή του συνοδεύεται από περιληπτική περιγραφή του η οποία αναφέρει τα εξής: «LO42 Μικρή αδιαπέραστη οπή, φαίνεται να συνεχίζει για 4 μέτρα. Βγάζει βίαιο ρεύμα παγωμένου αέρα»... Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυσκολίες των πρώτων εκείνων αποστολών (1981 μέχρι 1998) ήταν πολύ μεγαλύτερες καθώς δεν υπήρχε ο σημερινός χωματόδρομος που καταλήγει στην θέση Χώσες και το μικρό εκκλησάκι του Αγ. Πνεύματος σε υψόμετρο 1050 μέτρων. Ο χωματόδρομος εκείνα τα χρόνια σταματούσε πολύ πιο μακριά και χαμηλότερα σε υψόμετρο. Ακόμη και σήμερα, η πορεία των 2.7 χλμ. και 580 μ. υψομετρική από τις Χώσες μέχρι το LO1 αποτελεί μια υπολογίσιμη οργανωτική δυσκολία για τις εξερευνητικές αποστολές.

Θεωρείται δεδομένη η επιρροή της σπηλαιολογικής αποστολής της GRESPA VI το 1975 & 1976 (αποστολές “ Minotaur 75” & “ Minotaur 76”) η οποία εξερεύνησε το Μαύρο Σκιάδι (-342 μ.) – από τα μεγαλύτερα τότε γνωστά κατακόρυφα πηγάδια στην Ευρώπη και τον κόσμο το οποίο τοποθέτησε την Κρήτη ψηλά στην λίστα των εξερευνητικών στόχων για πολλές εξερευνητικές αποστολές που ακολούθησαν.

Έτσι, το 1990 φτάνει στην περιοχή η Γαλλική ομάδα Speleo Group Catamaran. Η ομάδα αυτή κινείται βασιζόμενη στην αναφορά του 1981: εγκαθίσταται στο LO1 (μικρό φυσικό σπήλαιο το οποίο χρησιμοποιείτο σαν σάνη, αντλεί νερό από το LO23 (σπήλαιο που εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε από την αποστολή του SSP) και αρχίζει να εντοπίζει σπήλαια που εξερευνήθηκαν το 1981 προκειμένου να τα εξετάσει και να τα εξερευνήσει περαιτέρω. Έτσι εντοπίζει το Γουργούθακα, κάνει διάνοιξη στην είσοδο και κατεβαίνει μέχρι τα -80 μ. Με την βεβαιότητα ότι θα είναι το μεγαλύτερο σπήλαιο της αποστολής τους για τα επόμενα χρόνια, μαρκάρει την είσοδο με τον κωδικό LOC1 δηλαδή “Λευκά Όρη Catamaran 1”. Η Γαλλική ομάδα αναζήτησε τυχόν τοπική ονομασία για το σπήλαιο μα καθώς η είσοδος ήταν πολύ μικρή δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Οι ντόπιοι βοσκοί όταν ρωτήθηκαν είπαν, εκεί «γουργουθιάζει» το νερό και έτσι βγήκε το όνομα «Γουργούθακας». Η ομάδα Catamaran επέστρεψε το 1991 οπότε και συνέχισε την εξερεύνηση μέχρι τα -275 μ. όμως η προσοχή της ομάδας αποσπάστηκε από το παρακείμενο Λιοντάρι (Τρύπα του Λιονταριού, LOC21) – οπότε το 1992 δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο Γουργούθακα. Το 1993 δεν έγινε αποστολή ενώ το 1994 και το 1995 ενώ υπήρξε αποστολή δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το Γουργούθακα. Ήταν το 1996 όταν επέστρεψαν και πάλι στο υπό εξερεύνηση σπήλαιο για να φτάσουν στα -440 μ. βάθος και να ασχοληθούν με διανοίξεις στον μαϊάνδρο (για λόγους ασφαλείας).

Το 1997 η εξερεύνηση συνεχίζεται και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται Έλληνες σπηλαιολόγοι στην αποστολή (Κ. Αδαμόπουλος, Ν. Μητσάκης) ενώ το σπήλαιο φτάνει -860 μ. χαρτογραφημένο. Το 1998 γίνεται η πιο σημαντική αποστολή η οποία θα αποδώσει και το σημερινό βάθος του σπηλαίου με το οποίο κατατάσσεται σαν το βαθύτερο στην χώρα. Η αποστολή αυτή ήταν η πιο οργανωμένη, είχε στηθεί τηλέφωνο μεταξύ της κατασκήνωσης βάσης (LO1) και της κατασκήνωσης στα -700 μ. εντός του «Γουργούθακα», ενώ ένα ζευγάρι Ελβετών οι οποίοι ζούσαν στην Κρήτη και συνδέθηκαν με την ομάδα του Catamaran μέσα από τα χρόνια, διέθεσαν χρήματα για την μίσθωση ενός ελικόπτερου το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 1998 για την μεταφορά των υλικών της αποστολής – μεταξύ των οποίων και το τραπέζι που βρίσκεται σήμερα μέσα στο LO1 και χρησιμοποιείται από όλες τις μεταγενέστερες αποστολές έκτοτε.

Το ελικόπτερο ήταν μεγάλη βοήθεια καθώς η πρόσβαση στον Ατζινόλακα – όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω - ήταν πολύ πιο δύσκολη από ότι σήμερα. Τότε ο δρόμος σταματούσε πολύ χαμηλότερα και χρειαζόταν περίπου 1 ώρα μέχρι την πηγή στις Χώσες. Πέρα από την δυσκολία πρόσβασης

αξίζει να σημειωθεί ότι στον Ατζινόλακα ένα από τα προβλήματα διαβίωσης είναι το πόσιμο νερό. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούνταν συχνές καταβάσεις στο σπηλαιοβάραθρο (με το όνομα Κέραμος ή LO23) απ' όπου σε βάθος 60 μ. αντλούνταν ποσότητες νερού για τις αποστολές όλα αυτά τα χρόνια από το 1981 όποτε και εξερευνήθηκε.

Μετά την εξερεύνηση του 1998, Έλληνες σπηλαιολόγοι (ΣΕΛΑΣ-ΣΠΟΚ) επιχείρησαν να επαναλάβουν την εξερεύνηση το 1999 καταφέροντας να φτάσουν μέχρι τα -985 μ. Χρειάστηκε μια ακόμη αποστολή του ΣΕΛΑΣ το 2001 για να γίνει εφικτή η κατάβαση / επανάληψη από Έλληνες για πρώτη φορά. Στην επιτυχημένη για τα τότε δεδομένα αποστολή (του 2001) συμμετείχαν 39 σπηλαιολόγοι από τους συλλόγους ΣΕΛΑΣ, ΣΠΟΚ, ΕΣΕ και ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Έκτοτε – υπήρξε μια αποτυχημένη προσπάθεια Τσέχων σπηλαιολόγων μέχρι τα -600 μ. και μια ακόμη επιτυχημένη επανάληψη από μικρή ομάδα Πολωνών - Ολλανδών και Βέλγων σπηλαιολόγων το 2003. Από τότε δεν υπήρξε άλλη αποστολή που να έχει επαναλάβει το σπήλαιο.

Στην επόμενη σελίδα, κατάβαση με στολή rvc (αδιάβροχη) της αποστολής του 2001 (φωτογραφία από Κ. Αδαμόπουλο)

Τα μέλη της αποστολής του 2001 (φωτογραφία από Κ. Αδαμόπουλο)

Η κατάβαση του Leon. Διακρίνεται ο πάτος και ο σπηλαιοεξερευνητής που ανεβαίνει. Με κόκκινο χρώμα οι διατομές με μπλε η κύρια όδευση. (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Χαρτογράφηση

Ένας από τους κύριους στόχους της αποστολής ήταν η χαρτογράφηση του Γουργούθακα. Η μοναδική χαρτογραφική απεικόνιση του σπηλαίου προέρχεται από το Γαλλικό σπηλαιολογικό σύλλογο GS CATAMARAN ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθεια αυτή παράλληλα με την εξερεύνηση κατά τα έτη 1996, 1997 και 1998.

Η χαρτογράφηση ενός σπηλαίου χωρίζεται σε δύο σημαντικούς πυλώνες,

- την συλλογή χαρτογραφικών δεδομένων και
- την απεικόνισή τους.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με μια συσκευή Android κινητού (XIAOMI Redmi Note 9 Pro) χρησιμοποιώντας το λογισμικό χαρτογράφησης TopoDroid (5.1.40). Μέσω του λογισμικού αυτού γίνεται η σύνδεση με ένα μεταποιημένο αποστασιόμετρο Leica (DISTOTM X310) το οποίο μετράει ταυτόχρονα το μήκος, το αζιμούθιο και την κλίση της όδευσης. Τα δεδομένα μεταφέρονται στο TopoDroid μέσω πρωτοκόλλου Bluetooth και ταξινομούνται στη βάση δεδομένων του λογισμικού. Με αυτή την συνδεσμολογία DistoX επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του σφάλματος των μετρήσεων ενώ γίνεται δυνατή η λεπτομερέστερη αποτύπωση της χαρτογράφησης.

Η απεικόνιση των χαρτογραφικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε στον υπολογιστή με τη χρήση των λογισμικών:

- Therion (6.0.2): λογισμικό για κατασκευή χαρτών αλλά και γενικότερη διαχείριση χαρτογραφικών δεδομένων.
- Loch: λογισμικό υποστηρικτικό του Therion που αποτελεί ένα εργαλείο τρισδιάστατης απεικόνισης σπηλαίων
- Visual Topo: λογισμικό χαρτογράφησης
- Pocket Topo: λογισμικό χαρτογράφησης και τέλος
- Adobe Illustrator: λογισμικό σχεδίασης που χρησιμοποιήθηκε για την τελική κατασκευή του χάρτη

Η συλλογή χαρτογραφικών δεδομένων έλαβε χώρα δύο ημέρες κατά την προαποστολή και δύο ημέρες κατά την κυρίως αποστολή. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή των κάθετων, στην κύρια όδευση, μετρήσεων ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια το σχήμα των αγωγών μέσω αυτών των κάθετων διατομών.

LOC1 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

LOC1 - GOURGOUTHAKAS
LEFKA ORI, CHANIA, CRETE, GREECE

υψόμετρο / altitude: 1550m

προβαλλόμενη τομή
projected elevation

βάθος/ depth: 1100m
μήκος/ length: 2384m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND	
	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	διατομή cross section
	καταπτώσεις breakdowns
	καταρράκτης waterfall
	νερό λίμνη
	άμμος sand
	θερμό σημείο - κατασκήνωση hot spot - bivouac
	αλλαγή (πράσινο=σπιτ, μπλε= ανοξειδωτο βύσμα) anchor (green=spit, blue=bolt)
	μονή αλλαγή ή παράκαμψη (με κλίση) single anchor or deviation (sloping)
	δειγματοληψία μικροβίων microbial sampling
	ενσύρματο τηλέφωνο wired telephone
	υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση cave diving

κάτοψη
plan

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση / Exploration & Survey: 10 -19/06/2022, 30/07/2022 - 15/08/2022

LOC1:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

15 Ιουνίου
Γιώργος
Σωτηριάδης

6 ώρες
χαρτογραφήθηκαν
270μ.
(29 σταθμοί στην
πρώτη κατάβαση
και 74 στο
μαϊάνδρο)

16 Ιουνίου
Γιώργος Σωτηριάδης
252μ. 25 σταθμοί

09 Αυγούστου
Γιώργος Σωτηριάδης
Κατερίνα Βασιλοπούλου
10 ώρες χαρτογραφήθηκαν
124μ. (διακλάδωση του σιφονίου
85 σταθμοί και 24 σταθμοί στα
πηγάδια Guillaume - Leon)

Μετρήσεις με μετροταινία
10 Αυγούστου:
Κωστής Κωστίδης
Βασίλης Παντελιός

09 Αυγούστου
Γιώργος
Σωτηριάδης

Κατερίνα
Βασιλοπούλου

07 Αυγούστου
Γιώργος
Σωτηριάδης

8 ώρες
χαρτογραφήθηκαν 454μ.
(131 σταθμοί)

Υποβρύχια χαρτογράφηση:
07 Αυγούστου:
Βασίλης Παντελιός

Κατά τη διάρκεια της προαποστολής στις 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποτύπωση χαρτογραφικών στοιχείων από την είσοδο του σπηλαιίου έως το τέλος του μαιάνδρου στο θερμό σημείο. Η συνολική παραμονή του σπηλαιοεξερευνητή - χαρτογράφου εντός του σπηλαιίου κράτησε 9 ώρες. Την επόμενη ημέρα συνεχίστηκε παράλληλα με το αρμάτωμα από το θερμό σημείο του μαιάνδρου έως τα 507 μέτρα βάθος κάτω από τον πάτο του Λεών. Συνολικά 128 χαρτογραφικοί σταθμοί χρησιμοποιήθηκαν. Η συλλογή δεδομένων έγινε κατά την κάθοδο από έναν σπηλαιολόγο χρησιμοποιώντας τις αλλαγές αρματώματος αλλά και χαρακτηριστικά μορφολογικά χαρακτηριστικά ως χαρτογραφικούς σταθμούς. Σε κάθε σταθμό σχεδόν πραγματοποιούνταν και κάθετες μετρήσεις για την αποτύπωση των διατομών. Το TopoDroid μπορεί άμεσα να υποδείξει το συνολικό βάθος μέσω αυτόματων γεωμετρικών υπολογισμών που υποστηρίζει, έτσι σε κάποιους σταθμούς τοποθετήθηκαν ταμπελάκια με την αντίστοιχη κωδική ονομασία του σταθμού και το βάθος από την είσοδο. Αυτό έγινε για να διευκολύνει πιθανή διόρθωση χαρτογράφησης και επανάληψης της διαδικασίας σε κάποιο κομμάτι του σπηλαιίου και για να γνωρίζουν οι σπηλαιοεξερευνητές το βάθος που βρίσκονται σε περίπτωση ατυχήματος ή συλλογής πανίδας ή κάποιας ενημέρωσης και περιγραφής. Το TopoDroid δίνει επίσης τη δυνατότητα καταγραφής σημειώσεων, έτσι κάθε αλλαγή αρματώματος με το αντίστοιχο βύσμα καταγράφηκε κατά τη διαδικασία αυτή, ενώ σημειώθηκαν και μορφολογικά στοιχεία ή άλλες σημαντικές επιστημονικές που θα είναι βοηθητικές κατά την απεικόνιση.

Κατά τη διάρκεια της κύριας αποστολής στις 07 Αυγούστου έγινε η χαρτογράφηση του σπηλαιίου κάτω από την κατασκήνωση (bivouac) μέχρι τον πάτο του Γουργούθακα χρησιμοποιώντας την προηγούμενη μεθοδολογία. Μετά τη συνοδεία της υποβρύχιας σπηλαιοεξερεύνησης που έλαβε χώρα στις 15.10, ο σπηλαιοεξερευνητής - χαρτογράφος κατευθύνθηκε προς τον πάτο του Γουργούθακα από τις 16.30 που ξεκίνησε από το χώρο της κατασκήνωσης, μέχρι τις 00.30 που έφτασε στον πάτο του σπηλαιίου. Συνολικά δηλαδή το κομμάτι του σπηλαιίου κάτω από την κατασκήνωση χαρτογραφήθηκε σε 8 ώρες. Στις 09 Αυγούστου στις 02.30 το πρωί και κατά την επιστροφή προς την επιφάνεια έγινε η χαρτογράφηση του δεύτερου κλάδου του σιφωνίου, ο αγωγός του Guillaume και ξανά χαρτογραφήθηκε ο αγωγός του Leon μέχρι το τέλος του μαιάνδρου με την συμμετοχή δύο σπηλαιοεξερευνητών - χαρτογράφων. Ο αγωγός του Leon χαρτογραφήθηκε δεύτερη φορά για επαλήθευση της πρώτης χαρτογράφησης και εντοπισμό κενών ή λαθών ώστε να επιβεβαιωθεί η μεθοδολογία. Στα πλαίσια της επαλήθευσης αυτής έγινε και μέτρηση οδεύσεων στον ίδιο αγωγό με μετροταινία (από διαφορετική ομάδα σπηλαιοεξερευνητών άλλη ημέρα). Έγινε λεπτομερής εξερεύνηση και χαρτογράφηση όλων των αγωγών στην διακλάδωση του σιφωνίου και κατά την άνοδο ο δεύτερος σπηλαιολόγος βοήθησε στη διαδικασία εξασφαλίζοντας λεπτομερέστερη μέτρηση οδεύσης από τον ένα σταθμό στον επόμενο. Ειδικά στα μεγάλα ανεβάσματα άνω των 20 μέτρων τοποθετούσε κομμάτια χρωματιστής μονωτικής ταινίας πάνω στο σημείο που σημάδευε το αποστασιόμετρο πάνω στο σχοινί. Στην συνέχεια ο χαρτογράφος που κρατούσε το αποστασιόμετρο και ρύθμιζε το topoDroid επαλήθευε τις μετρήσεις και κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 240 χαρτογραφικοί σταθμοί. Οι δύο σπηλαιοεξερευνητές - χαρτογράφοι ολοκλήρωσαν την χαρτογράφηση μέχρι το θερμό σημείο στα -270m στις 12.50, δηλαδή το κομμάτι του σπηλαιίου από την κατασκήνωση μέχρι την διακλάδωση του σιφωνίου και μέχρι το τέλος του μαιάνδρου χαρτογραφήθηκε σε 10 ώρες.

Από τους 368 χαρτογραφικούς σταθμούς που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της προαποστολής και της κύριας αποστολής, οι 20 σταθμοί διαγράφηκαν αφού αποτελούσαν επανάληψη και άρα διπλο εγγραφές. Οι δύο χαρτογραφήσεις του Ιουνίου και του Αυγούστου ενώθηκαν ώστε να βγει το ενιαίο τρισδιάστατο μοντέλο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε [εδώ](#) σε βίντεο.

Χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας σπηλαιοεξερεύνησης. Το αζιμούθιο της πλημμυρισμένης διαδρομής υπολογίστηκε από τον καταδυτικό υπολογιστή ενώ η απόσταση από το συνολικό μήκος του μίτου που χρησιμοποιήθηκε από τον δύτη. Η διάμετρος του αγωγού υπολογίστηκε από το άνοιγμα των χεριών του δύτη αφού μπορούσε να ακουμπάει τα τοιχώματα καθόλη τη διάρκεια της κατάδυσης. Συνολικά 33,84μ. εξερευνήθηκαν από το δύτη με αζιμούθιο 310°. Τα πρώτα 8 μέτρα ήταν σχεδόν κατακόρυφα και τα υπόλοιπα 25 οριζόντια.

Παρατηρώντας την χαρτογράφηση της Γαλλικής αποστολής μπορεί να εντοπίσει κανείς κάποιες διαφορές σε σχέση με την καινούρια αλλά και κάποια κενά. Οι Γάλλοι ολοκλήρωσαν την χαρτογράφηση παράλληλα με την εξερεύνηση σε βάθος τριετίας. Το 1996 έφτασαν στα -452μ., το 1997 στα -985μ. και το 1998 έφτασαν μέχρι τον πάτο που τον υπολόγισαν -1208μ. Οι Γάλλοι έχουν αποτυπώσει το σπήλαιο σε εκτεταμένη προβολή και το σπήλαιο ανοίγεται από την μια πλευρά στην άλλη ενώ η σύγχρονη χαρτογράφηση χρησιμοποιεί την προβαλλόμενη τομή αναπαράστωντας το πιο κοντά στην πραγματικότητα και στις σωστές κατευθύνσεις.

Η αρχική κατάβαση των Γάλλων μετρήθηκε 230 μέτρα ενώ είναι 220 μέτρα, η κατάβαση του Leon είχε μετρηθεί 146 μέτρα ενώ η τωρινή 148. Οπότε στο πρώτο τμήμα του σπηλαίου μικρές διαφορές εντοπίστηκαν στα δύο πρώτα μεγάλα κατεβάσματα. Παρόλα αυτά ο μαίναδρος των Γάλλων εμφανίζει 61 μέτρα υψομετρική διαφορά από την αρχή του μέχρι το τέλος του, ενώ η νέα χαρτογράφηση 48 μέτρα. Έτσι η χαρτογράφηση των Γάλλων αποτυπώνει το μικρό πατάρι κάτω από το πάτο του Leon στα -452μ., η νέα χαρτογράφηση τον μετράει -433μ. 19 μόλις μέτρα διαφορά ανάμεσα στις δύο χαρτογραφήσεις στο πρώτο κομμάτι. Οι Γάλλοι φαίνεται ότι εξερεύνησαν και χαρτογράφησαν την κατάβαση δίπλα από τον πάτο του Leon ενώ δεν έγινε κάτι τέτοιο στην νέα χαρτογράφηση αφού δεν αρματώθηκε η δεύτερη αυτή διαδρομή. Και οι δύο διαδρομές καταλήγουν στο ίδιο σημείο.

Χαρτογράφηση Γάλλων (1998)

Νέα χαρτογράφηση (2022)

Στο δεύτερο κομμάτι του σπηλαίου σύμφωνα με τους Γάλλους η μεγάλη κατάβαση του Guillaume μετρήθηκε 208μ. ενώ η σύγχρονη χαρτογράφηση 193μ. Το πρώτο σιφόνι το δείχνουν στα -730μ. ενώ είναι στα -678μ. όπως και η κατασκήνωση στα -720μ. ενώ κανονικά είναι στα -646μ. Το δεύτερο κομμάτι της χαρτογράφησης των Γάλλων σταματάει πριν το πηγάδι του Samuel στα 985μ. ενώ η σύγχρονη το σημείο αυτό (στο περίπου) το υπολογίζει στα -933μ. Τα 52μ. διαφορά περίπου δεν δικαιολογούν τις προηγούμενες διαφορές στο σιφόνι και στην κατασκήνωση. Το σιφόνι χαρτογραφήθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια και αποτυπώθηκαν όλοι οι αγωγοί του συστήματος και τα περάσματα, ενώ οι Γάλλοι χαρτογράφησαν μόνο την κυρίως διαδρομή που οδηγεί προς τα εκεί.

Τέλος στο τελευταίο κομμάτι της χαρτογράφησης των Γάλλων χάνονται περίπου 89 μέτρα που από τα καταγεγραμμένα μέτρα των καταβάσεων δεν μπορούν να υπολογιστούν. Οι Γάλλοι δίνουν το Samuel 53μ. κατάβαση ενώ η νέα χαρτογράφηση 52μ. Παρομοίως η Eνα δεν εμφανίζει σημαντικές

διαφορές στις δύο χαρτογράφησεις. Από τον Samuel μέχρι τον πάτο το βάθος υπολογίζεται στα 134 μέτρα σύμφωνα με τους Γάλλους ενώ η σύγχρονη χαρτογράφηση το ίδιο βάθος το δίνει στα 167μ. δηλαδή περισσότερο. Έτσι οι Γάλλοι αποτυπώνουν το τελευταίο σιφόνι στα -1208μ. ενώ με τη νέα χαρτογράφηση είναι 1100μ. Το σιφόνι διακρίνεται καθαρά ότι έχει μια αρχική πλημμυρισμένη κατακόρυφη κατάβαση περίπου 10μ.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο χαρτογραφήσεων (1998 & 2022) οφείλονται ίσως:

- σε πιθανό σφάλμα αντιγραφής των δεδομένων της χαρτογράφησης των Γάλλων από τις σημειώσεις λόγω μεγάλης ποσότητας νερού ειδικά κάτω από τον marcel
- γιατί η χαρτογράφηση των Γάλλων ολοκληρώθηκε με 4 διαφορετικές ομάδες σε 4 διαδοχικές χρονιές
- στη διαφορά χαρτογραφικών οργάνων

Χαρτογράφηση έγινε όμως και στο LO23, κατά τη διάρκεια της προποστολής του Ιουνίου, όπου αποτυπώθηκαν εκτός από το αρμάτωμα και το σύστημα των αντίβαρων, οι δεξαμενές και τα βαρέλια στα οποία γίνονταν η συγκέντρωση του πόσιμου νερού. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 28 σταθμοί για τα 65 μέτρα βάθους που χαρτογραφήθηκε.

Στο πλαίσιο του πνεύματος των ανοιχτών δεδομένων μπορεί κάποιος να κατεβάσει ελεύθερα και να χρησιμοποιήσει τα αρχεία των χαρτογραφήσεων του [LOC1](#) και του [LO23](#) με την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στο δημιουργό των δεδομένων αυτών που είναι ο Γουργούθακας 2022.

Ταμπελάκι με τη σήμανση του σταθμού και του βάθους στον κρίκο μιας αλλαγής (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

LOC1 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

LOC1 - GOURGOUTHAKAS
LEFKA ORI, CHANIA, CRETE, GREECE

υψόμετρο / altitude: 1550m

προβαλλόμενη τομή
projected elevation

ΥΠΟΜΗΜΑ / LEGEND	
	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	διατομή cross section
	καταπτώσεις breakdowns
	καταρράκτης waterfall
	νερό λίμνη
	άμμος sand
	θερμό σημείο - κατασκήνωση hot spot - bivouac
	αλλαγή (πράσινο=σπιτ, μπλε= ανοξείδωτο βύσμα) anchor (green=spit, blue=bolt)
	μονή αλλαγή ή παράκαμψη (με κλίση) single anchor or deviation (sloping)
	δείγματοληψία μικροβίων microbial sampling
	ενσύρματο τηλέφωνο wired telephone
	υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση cave diving

βάθος / depth: 1100m
μήκος / length: 2384m

LOC1 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

LOC1 - GOURGOUTHAKAS
LEFKA ORI, CHANIA, CRETE, GREECE

LOC1 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

LOC1 - GOURGOUTHAKAS
LEFKA ORI, CHANIA, CRETE, GREECE

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND	
	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	διατομή cross section
	καταπτώσεις breakdowns
	καταρράκτης waterfall
	νερό λίμνη
	άμμος sand
	θερμό σημείο - κατασκήνωση hot spot - bivouac
	αλλαγή (πράσινο=σπιτ, μπλε= ανοξείδωτο βύσμα) anchor (green=spit, blue=bolt)
	μονή αλλαγή ή παράκαμψη (με κλίση) single anchor or deviation (sloping)
	δειγματοληψία μικροβίων microbial sampling
	ενσύρματο τηλέφωνο wired telephone
	υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση cave diving

LOC1 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

LOC1 - GOURGOUTHAKAS
LEFKA ORI, CHANIA, CRETE, GREECE

κλίμακα / scale
0m
50m
100m

πηγάδι/pit
Guillaume

-522m

6.8 °C
-611m

6.7 °C
-646m
Κατασκήνωση
Bivouac

-678m
Σιφόνι
Siphon

ΥΠΟΜΗΜΑ / LEGEND	
	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	διατομή cross section
	καταπτώσεις breakdowns
	καταρράκτης waterfall
	νερό λίμνη
	άμμος sand
	θερμό σημείο - κατασκήνωση hot spot - bivouac
	αλλαγή (πράσινο=σπιτ, μπλε= ανοξείδωτο βύσμα) anchor (green=spit, blue=bolt)
	μονή αλλαγή ή παράκαμψη (με κλίση) single anchor or deviation (sloping)
	δειγματοληψία μικροβίων microbial sampling
	ενσύρματο τηλέφωνο wired telephone
	υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση cave diving

διαφορετικά χρώματα
διαφορετικοί αγωγοί/επίπεδα
different colors
different conduits/levels

LOC1 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

LOC1 - GOURGOUTHAKAS
LEFKA ORI, CHANIA, CRETE, GREECE

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	διατομή cross section
	καταπτώσεις breakdowns
	καταρράκτης waterfall
	νερό λίμνη pool
	άμμος sand
	θερμό σημείο - κατασκήνωση hot spot - bivouac
	αλλαγή (πράσινο=σπιτ, μπλε= ανοξείδωτο βύσμα) anchor (green=spit, blue=bolt)
	μονή αλλαγή ή παράκαμψη (με κλίση) single anchor or deviation (sloping)
	δειγματοληψία μικροβίων microbial sampling
	ενσύρματο τηλέφωνο wired telephone
	υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση cave diving

LOC1 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

LOC1 - GOURGOUTHAKAS
LEFKA ORI, CHANIA, CRETE, GREECE

κλίμακα / scale

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	διατομή cross section
	καταπτώσεις breakdowns
	καταράκτης waterfall
	νερό λίμνη
	άμμος sand
	θερμό σημείο - κατασκήνωση hot spot - bivouac
	αλλαγή (πράσινο=σπιτ, μπλε= ανοξείδωτο βύσμα) anchor (green=spit, blue=bolt)
	μονή αλλαγή ή παράκαμψη (με κλίση) single anchor or deviation (sloping)
	δειγματοληψία μικροβίων microbial sampling
	ενσύρματο τηλέφωνο wired telephone
	υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση cave diving

Γεωλογία

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική γεωλογική έρευνα στο εσωτερικό του Γουργούθακα, όσο και στην περιοχή της εισόδου. Η παρατήρηση της λιθολογίας και της τεκτονικής σε αρκετά μέρη του σπηλαίου είναι δύσκολη εξαιτίας της ύπαρξης ασβεστιτικών ρεολίθων και άλλων σπηλαιοθεμάτων.

Αρχικά καταγράφηκαν εξωτερικά η στρωματογραφική διαδοχή και η τεκτονική. Στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως προς νοτιοδυτικά της εισόδου υφίστανται μαύροι δολομίτες λατυποποιημένοι. Περιμετρικά της εισόδου του Γουργούθακα παρατηρούνται λευκοί ασβεστόλιθοι, μερικώς ανακρυσταλλωμένοι και κατά θέσεις λατυποπαγείς. Το σπήλαιο διατηρεί αυτή τη λιθολογία μέχρι βάθους 522 m, όπου εμφανίζονται παχυστρωματώδεις-πλακώδεις ασβεστόλιθοι μέχρι βάθους 850 m. Σε βάθος -646 m και στην περιοχή της κατασκήνωσης, σε παλαιά κοίτη παρατηρούνται λατύπες σχιστολίθου, χωρίς όμως να εντοπιστεί το σημείο προέλευσής τους. Στο βάθος των 850 m οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι εμφανίζονται στη μάζα με μεγάλο ποσοστό πυριτικών κονδύλων. Από 900 m βάθος μέχρι 1060 εμφανίζονται τεφροί ασβεστόλιθοι, κατά θέσεις κροκαλοπαγείς/ λατυποπαγείς. Από 1060 m μέχρι το σιφώνι στα 1100 m έχουμε ξανά την εμφάνιση παχυστρωματωδών-πλακωδών ασβεστολίθων με μεγάλο ποσοστό πυριτικών κονδύλων.

Η παρουσία ρηγμάτων, διακλάσεων και άλλων τεκτονικών ασυνεχειών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του σπηλαίου, είναι χαρακτηριστική και έχει διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωσή του. Η είσοδος διαμορφώνεται από την ύπαρξη μίας τεκτονικής ασυνέχειας με διεύθυνση κλίσης 89° και κλίση 81° .

Η περιοχή της εισόδου του Γουργούθακα και η τεκτονική ασυνέχεια που τη διαμορφώνει (τρισδιάστατο μοντέλο παραγόμενο με LIDAR και φωτογραμμετρία).

Ορθοφωτοχάρτης με τη σκιαγράφιση του σπηλαιίου Γουργούθακας και σημειωμένες τις κύριες τεκτονικές ασυνέχειες που σημειώθηκαν εξωτερικά (μαύρο) και εσωτερικά του σπηλαιίου (κόκκινο).

Μέχρι βάθους 650 m από την είσοδο υπάρχουν διάφορες διακλάσεις και μικρά ρήγματα, με κυρίαρχες μορφές το ρήγμα διεύθυνσης κλίσης $209-220^\circ$ και κλίσης $50-60^\circ$ που φθάνει μέχρι την κατασκήνωση στα -646 m και το ρήγμα με στοιχεία 128/83 το οποίο διαμορφώνει το κατακόρυφο τμήμα των πηγαδιών Leon και του Guillaume. Η τεκτονική γραμμή φθάνει μέχρι την επιφάνεια όπως φαίνεται στους ορθοφωτοχάρτες διαμορφώνοντας τον ρου του υπερκείμενου χειμάρρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διασταύρωση του εν λόγω χειμάρρου και ενός ανατολικότερου λαμβάνει χώρα ακριβώς πάνω από τα πηγάδια του Leon και του Guillaume τροφοδοτώντας τα πιθανότατα σε πλημμυρικές παροχές των χειμάρρων. Αυτό φαίνεται από τις ισχυρές ροές που μαρτυρούν οι κροκάλες στη βάση του πηγαδιού του Leon. Στο δυτικό άκρο του σπηλαιίου και σε βάθος 900 m μεγάλο ρήγμα διαμορφώνει το σπήλαιο σε διεύθυνση BBD-NNΑ (Εικ. 4, 6). Οι κυρίαρχες τεκτονικές γραμμές που ελέγχουν την ευρύτερη περιοχή των Ατζινών έχουν διεύθυνση B-N (είσοδος Γουργούθακα, νότιος κλάδος Λιονταριού) και BA-ND (Leon-Guillaume-μαϊάνδρος Γουργούθακα).

Οι γεωλογικές παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Δρ. Γεωλόγο Μάρκο Βαξεβανόπουλο και συλλέχθηκαν δείγματα για να τα μελετήσει ο Δρ. Δανιήλ Μωραϊτης. Οι Σάββας Παραγκαμιάν και Κώστας Αδαμόπουλος έλαβαν δείγματα νερού από το σιφώνι στα -1100 m του Γουργούθακα και από το LO23 για μελέτη ισοτόπων.

Τα πρώτα αποτελέσματα της γεωλογικής έρευνας έχουν παρουσιαστεί στο 16ο παγκόσμιο συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας στην Πάτρα από τον Δρ. Δανιήλ Μωραϊτη με τίτλο:

Preliminary tectonostratigraphy results from the deepest caves in Greece, north-east Lefka Ori, Eastern Crete. D. Moraetis, C. Fassoulas, F. Alzhra, H. Khan, A. Leontaritis, K. Pavlopoulos, A. Scharf, M. Vaxevanopoulos, K. Adamopoulos, M. Digenis, C. Pennos, N. Nikolaidis

Τεκτονικό ρήγμα που διαμορφώνει τη βάση του πηγαδιού Guillaume και φθάνει μέχρι την κατασκήνωση στα -646 m. (φωτογραφία από Μ. Βαξεβανόπουλο)

Τεκτονικό ρήγμα στα 900 m βάθος (φωτογραφία από Μ. Βαξεβανόπουλο)

Πυριτικοί κόνδυλοι στη μάζα των ασβεστολίθων από την περιοχή στο σιφόνι (-1060 m)(φωτογραφία από Μ. Βαξεβανόπουλο)

LOC1:
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ

λευκός
ασβεστόλιθος,
μερικώς
ανακρυσταλλωμένος
και κατά θέσεις
λατυποπαγείς

παχυστρωματώδης
πλακώδης
ασβεστόλιθος

παχυστρωματώδης πλακώδης
ασβεστόλιθος με πυριτικούς κονδύλους

τεφρός ασβεστόλιθος κατά θέσεις
κροκαλοπαγής / λατυποπαγής

παχυστρωματώδης πλακώδης
ασβεστόλιθος με πυριτικούς κονδύλους

Αρμάτωμα

Στο πλαίσιο της αποστολής αρματώθηκαν τόσο ο Γουργούθακας (LOC1) όσο και το LO23. Τα υλικά για το αρμάτωμα των LOC1 και LO23 προήλθαν από:

- χορηγίες
- δανεισμούς και
- αγορές από έσοδα της αποστολής.

Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προαποστολής και της κύριας αποστολής.

	Αγορές αποστολής		Δανεικά		ΣΥΝΟΛΟ
	Ιούν	Αύγ	Ιούν	Αύγ	
βύσματα	106	144		20	270
πλακέτες	83	137	85	165*	470
κρίκοι - maillon	26	74	140	145*	385

*Δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα στο αρμάτωμα.
Παρέμειναν στο LO1 κάποια από αυτά τα υλικά (άγνωστος αριθμός)

Από εκτεταμένες συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της οργάνωσης της αποστολής, τέθηκαν δύο κανόνες για τη διαδικασία του αρματώματος που αποσκοπούσε στην ασφάλεια της εξερεύνησης και γενικότερα της αποστολής:

1. οι ομάδες αρματώματος να αποτελούνται από δύο εξίσου ικανούς σπηλαιολόγους για αρμάτωμα
2. η χρήση διπλών ασφαλειών, αλλαγών δηλαδή με δύο βύσματα.

Ένας άλλος στόχος που είχε αποφασιστεί από κοινού ήταν η δημιουργία μόνιμου αρματώματος ώστε οι μελλοντικές αποστολές να μην ξεκινάνε από το μηδέν. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αγορά ανοξείδωτων βιομηχανικών βυσμάτων, διαστάσεων 8 X 60mm (130 τεμάχια) και 8 X 75mm (120 τεμάχια) διπλής εκτόνωσης. Τα 60mm έγιναν χρήση κυρίως μέχρι την κατασκήνωση. Η διαφορά των διαστάσεων οφείλεται σε λάθος παραγγελία που έγινε στην προαποστολή και έτσι χρησιμοποιήθηκαν τα κοντά βύσματα αναγκαστικά στην αρχή και συγκεκριμένα από την είσοδο του σπηλαίου έως την κατασκήνωση στα -646μ. Μετά την κατασκήνωση εκτός από τα 120 75mm ανοξείδωτα βύσματα που αγοράστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και 20 άλλα περίπου προσωπικά ανοξείδωτα αλλά και γαλβανιζέ. Αγοράστηκαν επίσης συνολικά 220 πλακέτες «ίσιες» επίσης ανοξείδωτες καθώς και 100 ανοξείδωτοι κρίκοι τύπου maillon. Όλα τα παραπάνω υλικά έχουν κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών: AISI 316L (marine).

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 200 βύσματα, σε 163 αλλαγές με 296 πλακέτες όπως βγαίνει από τη λίστα αρματώματος που προέκυψε από τη καταγραφή των αλλαγών κατά τη διαδικασία της χαρτογράφησης. Κατά τη διάρκεια της προαποστολής καταγράφηκαν 81 αλλαγές με 141 πλακέτες μέχρι τον πάτο του Guillaume και 82 κατά τη διάρκεια της κυρίως αποστολής με 155 πλακέτες.

LOC1:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
ΑΡΜΑΤΩΜΑΤΟΣ

Από τα 250 βύσματα που αγοράστηκαν τα 8 χρησιμοποιήθηκαν στο LO23 και 22 πλακέτες. Η αναντιστοιχία των βυσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά στο Γουργούθακα με τη λίστα αρματώματος, οφείλεται στις διορθώσεις που έγιναν στο κομμάτι μέχρι τον μαιάνδρο κατά τη διάρκεια της κυρίως αποστολής, ενώ το τμήμα αυτό χαρτογραφήθηκε τον Ιούνιο. Υπολογίζεται ότι το 90% περίπου του συνολικού αρματώματος αποτυπώθηκε τελικά στη λίστα αρματώματος που προκύπτει από τη χαρτογράφηση.

Έγινε προσπάθεια χρήσης των ήδη υπαρχόντων βυσμάτων, ειδικά κατά τα αρχικά στάδια της αποστολής για την ταχύτερη προώθηση σπηλαιολόγων και υλικών σε μεγαλύτερα βάθη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι θα υπήρχε ικανός αριθμός των ήδη υπαρχόντων βυσμάτων που ήταν πλήρως λειτουργικά αξιοποιήσιμα. Το LOC1 κατά τα έτη των αρχικών εξερευνησεων του καθώς και κατά τις δύο πρώτες Ελληνικές αποστολές (ΣΕΛΑΣ 1999, 2001) αρματώθηκε εξολοκλήρου με αυτοδιάτρητα βύσματα (Spit 8mm) χωρίς τη χρήση ηλεκτρικού δράπανου. Εντός του LOC1 είχε παραμείνει αρματωμένο από την περίοδο των αποστολών του CATAMARAN το τμήμα του μαιάνδρου καθώς και ένα μικρό κατέβασμα (14μ.) ακριβώς μετά την κατασκήνωση και στο αμέσως επόμενο ανέβασμα (4μ).

Τα βύσματα τοποθετήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρικών δράπανων BOSCH με μπαταρίες 18V/4Ah και 36V (κατά μέσο όρο κάθε μπαταρία μας έδινε 15 τρύπες). Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 2 δράπανα των 18V με 6 μπαταρίες και ένα των 36V με 4 μπαταρίες. Όσον αφορά την ποιότητα του βράχου, και παρόλο το μεγάλο βάθος και την ποικιλία διαφορετικής ποιότητας πετρωμάτων δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Τοποθετήθηκαν περίπου 1050μ. σχοινί μέχρι την κατασκήνωση (βίνουακ) και άλλα 850μ. μέχρι τον πάτο. Στο σύνολο τους τα σχοινιά ήταν είτε νέα είτε ελάχιστης χρήσης. Οι διατομές τους ήταν από 8-10mm, ξεκινώντας με τα παχύτερα να τοποθετούνται στην αρχή και τα λεπτότερα των 8mm (200μ. μήκος) στα τελικά πηγάδια Samuel και Eva.

Το LOC1 αρματώθηκε σε όλη την ήδη εξερευνημένη έκταση του από τις προηγούμενες αποστολές της δεκαετίας του 1990 εκτός από την δεύτερη κατάβαση του μετά τον πάτο του Leon. Πέραν της καθημερινής ομάδας αρματώματος που είχε ως κύριο σκοπό τη συνέχιση του αρματώματος σε μεγαλύτερα βάθη, υπήρχε και μια ομάδα «βελτίωσης» (όχι καθημερινά). Αυτή επιχειρούσε στα μετόπισθεν βάσει των οδηγιών, από το καθημερινό briefing, όπως αυτές διαμορφώνονταν από την εμπειρία των σπηλαιολόγων που είχαν βρεθεί στα διάφορα σημεία του σπηλαίου αλλά και όπως προέκυπτε από την τηλεφωνική επικοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της προαποστολής το αρμάτωμα έφτασε μέχρι την διασταύρωση στο χώρο της κατασκήνωσης στα -646μ. Συνολικά 6 ημέρες χρειάστηκαν από τις 12 μέχρι τις 17 Ιουνίου με ομάδες των δύο να αρματώνουν καθημερινά.

Πολύ μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε στο τμήμα του μαιάνδρου. Εκεί ήταν σχεδόν καθημερινή η παρουσία ομάδας αρματώματος ή μεμονωμένου σπηλαιοεξερευνητή που εστίαζε στην:

- πλήρη αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων βυσμάτων, πλακετών, κρίκων και σχοινιών
- ενίσχυση του αρματώματος στα κατακόρυφα τμήματα
- κατασκευή νέων τραβερσών για την ασφαλέστερη κίνηση των σπηλαιοεξερευνητών.

Το μονοκόμματο κατέβασμα που υπήρχε στο πηγάδι του Leon μήκους 105μ., «έσπασε» σε τρία τμήματα (το μέγιστο 35μ). Αυτό βοήθησε στην συνεχή κίνηση των σπηλαιολόγων σε αυτό το τμήμα, μειώνοντας το χρόνο αναμονής και καθιστώντας ουσιαστικά μη αναγκαία την ύπαρξη δεύτερης παράλληλης γραμμής.

Αρμάτωμα στα -433μ., κάτω από τον πάτο του Leon (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Το πρώτο τμήμα του πηγαδιού Guillaume αρματώθηκε περίπου 5-10μ. δεξιότερα από την αρχική «γραμμή» εξερεύνησης. Η νέα αυτή γραμμή κατά τη διάρκεια της προαποστολής ήταν εκτεθειμένη σε αρκετή σταγονορροή. Κατά την διάρκεια της κύριας αποστολής η σταγονορροή σε αυτό το τμήμα είχε πρακτικά μηδενιστεί. Η νέα γραμμή βρίσκει την παλιά στην αλλαγή που ξεκινά η μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή κατάβαση του Guillaume.

Κατά τη διάρκεια της κύριας αποστολής πραγματοποιήθηκε το αρμάτωμα του κλάδου του δεύτερου σιφωνίου και της συνέχειας του σπηλαίου κάτω από την κατασκήνωση (βίνουακ). Συνολικά χρειάστηκαν άλλες 6 ημέρες για να φτάσει το αρμάτωμα στο πάτο του Γουργούθακα. Μια ημέρα για τον κλάδο του σιφωνίου στα -678μ. (31 Ιουλίου) όπου στην τελευταία κατάβαση πριν το σιφώνι τοποθετήθηκε κατευθυνόμενη κατάβαση για την αποφυγή δύο καταρρακτών που πέφτουν στην λίμνη του πάτου. Την ίδια ημέρα κατασκευάστηκε και η κατασκήνωση (βίνουακ). Αυτό βοήθησε στο αρμάτωμα στα βαθύτερα σημεία αφού οι ομάδες μπορούσαν τώρα να διανυκτερεύσουν. Έτσι στις 2 Αυγούστου και 3 Αυγούστου η ίδια ομάδα αρμάτωσε για 2 ημέρες και έφτασε περίπου στα 800-850μ. βάθους και στις 4 Αυγούστου,

Τα τρυπάνια μετά το τέλος της προαποστολής (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

2 διαφορετικές ομάδες (μια το πρωί και μια το απόγευμα) έφτασαν το αρμάτωμα κοντά στα -980μ. και στον πάτο του Samuel. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι κάτω από τα -800μ. περίπου και μετά από τον καταρράκτη του marcel, το σπήλαιο είναι υπόγειο φαράγγι με πολύ έντονη την ροή νερού και η διαδρομή των σχοινιών ήταν δίπλα στους καταρράκτες που δυσκόλευε την κίνηση των σπηλαιοεξερευνητών και καθυστερούσε τη διαδικασία του αρματώματος. Χρειάστηκαν άλλες 2 ημέρες για να πατωθεί τελικά το σπήλαιο στα -1100μ. Η βελτίωση του αρματώματος, η τοποθέτηση παρακάμψεων και αλλαγών ψηλότερα για την αποφυγή του νερού είναι μονόδρομος ώστε να δημιουργηθεί πιο ασφαλής μετακίνηση υλικών και σπηλαιοεξερευνητών για τις μελλοντικές αποστολές ώστε να πραγματοποιηθεί κατάδυση στα -1100μ.

Στα πλαίσια του αρματώματος έγινε η κατασκευή του θερμού σημείου στα -270m και της κατασκήνωσης (βίνουακ) στα -646m. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους είναι:

- 1 αλεξίπτωτο το καθένα (δανεισμός από ΣΕΛΑΣ) και σχοινάκια για την κατασκευή τους
- 2 στεγανά, το ένα με υλικά πρώτων βοηθειών και το άλλο με κουζινικά (γκαζάκι και κατασαρολικά) για το θερμό σημείο και 1 μεγάλο στεγανό με ίδια υλικά για την κατασκήνωση.

Ειδικά για την κατασκήνωση χρησιμοποιήθηκαν 4 υποστρώματα (αγορά αποστολής) και 4 χειμερινοί υπνόσακοι (δανεισμός από ΣΕΛΑΣ), ενώ τοποθετήθηκε και ένα επιπλέον στεγανό με υλικά πρώτων βοηθειών στα -220m στην αρχή του μαιάνδρου. Υπήρχε συνεχής τροφοδοσία με σούπες και φαγητό στο θερμό σημείο και την κατασκήνωση και επιπρόσθετα με νερό στο θερμό σημείο και στα -220m Στο θερμό σημείο είχε βρεθεί σκηνή τύπου igloo από παλιότερη αποστολή και μεταφέρθηκε στην επιφάνεια για να διαπιστωθεί αν θα χρησιμοποιηθεί πάλι (οι μπανέλες παρέμειναν).

Η τροφοδοσία της κατασκήνωσης με νερό γινόταν απευθείας από την διακλάδωση αφού ήδη από το τέλος του Guillaume το νερό είναι πολύ και επιτρέπει τη μετάγγιση σε μπουκάλια. Η περιοχή γύρω από την κατασκήνωση είναι στεγνή και αμμώδης και τη καθιστά ιδιαίτερα ασφαλή και βολική για την διανυκτέρευση των διαφόρων ομάδων. Στο σημείο βρέθηκαν και δύο σκηνές τύπου igloo που χρησιμοποιήθηκαν από παλιότερη απόστολή. Η μία ήταν καταστραμμένη και χρησιμοποιήθηκε σαν υπόστρωμα της κατασκήνωσης ενώ η άλλη ήταν στημένη σε καλή κατάσταση και διατηρήθηκε έτσι περισσότερο σαν αποθηκευτικός χώρος. Επίσης πίσω από τις σκηνές βρέθηκαν υλικά (κονσέρβες, κουζινικά κ.α.) των Γάλλων θαμμένα στο έδαφος.

Το θερμό σημείο στα -270 μ.(φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Η μεταφορά των υλικών και η κατασκευή του θερμού σημείου πραγματοποιήθηκε σε μια κάθοδο 2 σπηλαιοεξερευνητών. Τα υλικά τοποθετήθηκαν σε 2 σπηλαιολογικά σακίδια ενώ η κατασκευή ήταν σχετικά εύκολη λόγω της μορφολογίας του σημείου. Πάνω από το αλεξίπτωτο στην οροφή τοποθετήθηκε και ένα αδιάβραχο νάυλον. Η αντίστοιχη μεταφορά των υλικών για την κατασκήνωση ήταν δυσκολότερη λόγω του όγκου των σακιδίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους. Σε 2 σακίδια τοποθετήθηκαν από ένα υπόστρωμα και 2 υπνόσακοι, σε 1 τα υπόλοιπα 2 υποστρώματα και σε 1 σακίδιο το αλεξίπτωτο με το μεγάλο στεγανό. Το τελευταίο είχε μεταφερθεί στο θερμό σημείο στο τέλος της προαποστολής. 2 σπηλαιοεξερευνητές μετέφεραν όλο τον εξοπλισμό, με επιπλέον σακίδιο με φαγητό, από την είσοδο στα -646m σε 6 ώρες (3 ώρες μέσα στον μαϊάνδρο) και χρειάστηκε περίπου 1 ώρα για την κατασκευή.

Το μεγάλο στεγανό με το αλεξίπτωτο λίγο πριν τη μεταφορά τους στα -646 μ. (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Η κατασκευή της κατασκήνωσης από αλεξίπτωτο στα -646 μ. (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Πέντε ημέρες απαιτήθηκαν για το ξαρμάτωμα και τις μεταφορές όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξερεύνηση του Γουργούθακα. Από τα -1100μ. μέχρι την κατασκήνωση στα -646μ. έμειναν όλα τα σχοινιά ενώ τα μέταλλα μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια. Στον πάτο του Λεών και στο θερμό σημείο στα -270μ. αποθηκεύτηκαν πάλι σάκοι με σχοινιά και δεν παρέμεινε κάποιο μέταλλο. Στον μαϊάνδρο και στα τελευταία 200μ. μέχρι την είσοδο αντικαταστάθηκαν οι ατομικές πλακέτες και κρίκοι με ανοιξείδωτα υλικά από τις αγορές της αποστολής και τα σχοινιά κρεμόντουσαν μαζεμένα σε αλλαγές.

LOC1:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
ΞΑΡΜΑΤΩΜΑΤΟΣ

Τα σχοινιά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο της κατασκήνωσης στα -646 μ. (φωτογραφία από Σ.Παραγκαμιάν)

Το LO23 αρματώθηκε μέχρι το βάθος των -66μ. όπου υπάρχει η βασική ροή για τη συλλογή του νερού. Το αρμάτωμά του ξεκίνησε από τις πρώτες επισκέψεις σπηλαιοεξερευνητών την άνοιξη του 2022 και ολοκληρώθηκε κατά τις πρώτες μέρες της προαποστολής του Ιουνίου. Έγινε βελτίωση κυρίως της αρχικής τραβέρσας πρόσβασης με τοποθέτηση ανοδείξωτων βυσμάτων και πλακετών. Για την έλξη των δοχείων νερού από τα -65μ. στο πατάρι των -30μ. χρησιμοποιήθηκε μια γραμμή αντίβαρου 2:1 με τη παράλληλη χρήση σχοινού οδηγού για την αποφυγή τριβών. Αντίστοιχα έγινε και από τα -30μ. έως την επιφάνεια (χωρίς τη χρήση σχοινού οδηγού στο αντίβαρο, που καλό θα ήταν στο μέλλον να τοποθετηθεί). Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το αρμάτωμα και το αντίβαρο του LO23 έμειναν αποθηκευμένα στα -30μ. Πιο συγκεκριμένα αποθηκεύτηκαν 60 μ. σχοινί 10 χιλ., 30 μ. σχοινί ίδιας διαμέτρου και 3 15μετρα ρετάλια (παλιά σχοινιά δηλαδή που χρησιμοποιούνται για την έλξη των μπιτονιών) και ένα κορδονέτο απλό 6μ.

Ξαρμάτωμα του LO23
(φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Tip: Τα υλικά που δανείζονται προς την αποστολή πρέπει να είναι σαφώς σηματοδομένα ώστε στο τέλος να είναι πιο εύκολη η απόδοσή τους στους κατόχους τους. Επίσης χρειάζεται πιο λεπτομερής καταγραφή κατά το ξεαρμάτωμα για καλύτερη αποτύπωση των υλικών που παραμένουν εντός σπηλαίου.

Στην επόμενη σελίδα, η αρχική τραβέρσα του LO23 (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση

Στον Γουργούθακα υπάρχουν δύο σιφόνια στα οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση. Το ένα βρίσκεται στην διακλάδωση σε βάθος -678μ. ενώ το άλλο στο πάτο του βαράθρου στα -1100μ. Στόχος της αποστολής ήταν να γίνει κατάδυση και στα δύο, αλλά αναθεωρήθηκε αυτό και συμφωνήθηκε να γίνει μια κατάδυση στο πρώτο σιφόνι της διακλάδωσης.

Ένα σιφόνι γενικά απαιτεί ολοκληρωμένο εξοπλισμό κατάδυσης και δεν μπορεί να εξερευνηθεί με άλλον τρόπο. Ο εξοπλισμός που έπρεπε να μεταφερθεί από τις Χώσες στην κατασκήνωση στο LO1 και από εκεί μέσα στο Γουργούθακα μέχρι τα -678μ. συγκεντρώθηκε σε 7 σπηλαιολογικά σακίδια και αποτελούνταν από:

- την στεγανή στολή και τα πέδιλα σε ένα σακίδιο
- 4 φιάλες - 3ltr σιδερένιες στα sidemount στα 180bar (ένας σάκος για κάθε φιάλη)
- παρελκόμενα (3 ρυθμιστές, μίτο, μάσκες, φακοί, κάμερες κ.α.) σε 2 σακίδια καθώς και
- μια ζώνη με 8 κιλά βαρίδια

Στις 30 Ιουλίου τα 7 σακίδια μεταφέρθηκαν από Χώσες στο LO1. Στις 4 Αυγούστου δύο ομάδες (Κατερίνα Αχάκα - Σοφία Νικολακάκη και Κατερίνα Βασιλοπούλου - Δημήτρης Αντωνόπουλος) μετέφεραν τα σακίδια στο θερμό σημείο στα -270 μ. Τα σακίδια με τις φιάλες αέρα προστατεύτηκαν με πλαστικό σωλήνα και γενικά έγινε μια προσεχτική μεταφορά όλου του εξοπλισμού. Ο μ.ο. καθόδου των υλικών μέχρι το θερμό σημείο ήταν γύρω στις 6 ώρες. Στις 5 και 6 Αυγούστου μεταφέρθηκαν οι ρυθμιστές και οι φιάλες (οι δύο από τις τέσσερις), από άλλες ομάδες (Αλέξανδρος Μαργιόλης - Μάκης Χατζηαποστόλου και Μιχάλης Τσόπελας - Στέλιος Λαμπρινός), στο σιφόνι, ενώ τα υπόλοιπα υλικά αφέθηκαν δύο πηγάδια πριν για να μπορέσει να ντυθεί ο δύτες σε στεγνό περιβάλλον. Ο αντίστοιχος μ.ο. χρόνου καθόδου από το θερμό σημείο μέχρι την διακλάδωση ήταν 2 ώρες. Στις 7 Αυγούστου ο δύτες (Βασίλης Παντελιός) με δύο συνοδούς (Δημήτρης Αντωνόπουλος - Γιώργος Σωτηριάδης) κατέβηκαν για την κατάδυση. Σε 5 ώρες περίπου έφτασαν λίγο πριν το σιφόνι για να ντυθεί ο δύτες, μια διαδικασία που κράτησε περίπου μισή ώρα και μετά άλλη μισή ώρα για προσεγγιστεί η αρχή του σιφονιού και να ολοκληρωθούν οι τελευταίες ετοιμασίες του δύτε. Στις 15.10 ο δύτες βούτηξε στο σιφόνι για δέκα λεπτά.

Το σιφόνι της διακλάδωσης λοιπόν, μέχρι το σημείο της διεύδυσης είναι ένας ομοιόμορφος αγωγός με διεύθυνση περίπου 310° (καταδυτικός υπολογιστής) χωρίς παρακλάδια και στροφές, διαμέτρου περίπου 1,9μ. (εκτίμηση) και σχετικά μικρού ύψους (1μ. περίπου).

Αρχικά δέθηκε από τον δύτε, μίτος εκτός σιφονιού σε δύο σημεία. Υπάρχουν κάποιες μικρές προεξοχές στον αριστερό τοίχο που βολεύουν για το δέσιμο του μίτου. Στον πυθμένα υπάρχει ίζημα και πέτρες οπότε μέχρι να γίνει το δέσιμο του μίτου το σημείο θολώνει. Επίσης υπάρχει μικρή ποσότητα ιζήματος και στην οροφή. Η κατάδυση ξεκινάει με ένα πηγάδι βάθους περίπου 7,3μ. (καταδυτικός υπολογιστής) και διάμετρο πάνω από 2μ. (εκτίμηση). Από τον πάτο αυτού του πλημμυρισμένου πηγαδιού ο αγωγός συνεχίζει οριζόντια περίπου 27μ. (μετρημένο με μίτο) και φτάνει σε ένα σημείο με βάθος περίπου 2μ. (καταδυτικός υπολογιστής) όπου το σιφόνι συνεχίζει καθοδικά, ενώ πάνω δεξιά βγαίνει σε έναν θάλαμο με αέρα. Ο θάλαμος αέρα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από το σιφόνι και χωράνε δύο άτομα ταυτόχρονα. Συνεχίζει ανοδικά με σχετικά μεγάλη κλίση και είναι πολύ πιο ευρύχωρος σε σχέση με το σιφόνι, στην επιφάνεια αλλά και η συνέχειά του. Μόνο σε ένα σημείο υπάρχει απειροελάχιστη ροή νερού προς το σιφόνι. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται ούτε ξεκάθαρη συνέχεια ούτε ότι είναι αδιέξοδο. Απαιτεί περαιτέρω εξερεύνηση. Δεν υπήρχαν προεξοχές στον αγωγό, ούτε και άλλο σημείο που να βολεύει για δέσιμο μίτου, οπότε πέραν των αρχικών έξω από το νερό έγινε μόνο ένα επιπλέον δέσιμο σε μια μη σταθερή πέτρα. Πέραν του θαλάμου αέρα το σιφόνι συνεχίζει όπως φαίνεται αρχικά καθοδικά και απαιτεί περαιτέρω εξερεύνηση. Η θερμοκρασία του νερού είναι 7°C (καταδυτικός υπολογιστής – όχι καλή ακρίβεια δεκαδικών), ενώ η ροή του νερού ήταν ανεπαίσθητη.

Στην προηγούμενη σελίδα, η τελευταία κατάβαση πριν το σιφόνι στα -678μ. (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Η κατάδυση βιντεοσκοπήθηκε με μηχανή gopro στην πορεία του διαδρόμου αλλά και στην ανάδυση στον θάλαμο με αέρα. Μετά την βιντεοσκόπηση ο ένας ρυθμιστής στην επιφάνεια έκανε free flow και χάθηκε πολύς αέρας και ο δύτες αποφάσισε να επιστρέψει πίσω. Η επιστροφή έγινε με χαμηλή ορατότητα κυρίως στο σημείο του θαλάμου αέρα. Στην επιστροφή αφαιρέθηκε ο μίτος και μετρήθηκε η διόπτρευση με τον καταδυτικό υπολογιστή 130°. Ο δύτες έφτασε τελικά στην επιφάνεια στις 15.20.

Σημειώσεις του δύτε:

- Από τους 3 ρυθμιστές που κατέβηκαν στο σπήλαιο με service εντός του μήνα, ο ένας παρουσίασε διαρροή πριν την κατάδυση και χρησιμοποιήθηκε ο εφεδρικός ενώ ο άλλος free flow μετά την ανάδυση στον θάλαμο αέρα.
- Το σιφόνι έχει ίζημα και δεν έχει βολικά σημεία για δέσιμο μίτου. Παρόλα αυτά αναπτύσσεται σε ευθεία, χωρίς διακλαδώσεις και στροφές.
- Η θερμοκρασία του νερού είναι 7°C και η χρήση της στεγανής στολής είναι απαραίτητη.
- Η μεταφορά των υλικών μέχρι το σιφόνι απαιτεί χρόνο και άτομα και ιδανικά βοήθεια από 2 και παραπάνω άτομα για την υποστήριξη του δύτε κατά την διάρκεια της κατάδυσης.
- Η αναμονή των συνοδών στο σιφόνι είναι απαιτητική και κουραστική λόγω κρύου και νερού από τους καταρράκτες που πέφτουν από πάνω.

Ο χώρος που ετοιμάστηκε ο δύτες, δύο πηγάδια πριν το σιφόνι (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Στην επόμενη σελίδα, ο συνοδός
βοηθάει τον δύτη λίγο πριν την κατάδυση
(φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Λίγο πριν την κατάδυση, άποψη από το σιφόνι (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Επικοινωνίες

Ένας από τους στόχους της αποστολής που συμφωνήθηκε ήταν η τοποθέτηση τηλεφωνικού καλωδίου από το LO1 μέχρι την είσοδο του Γουργούθακα και από εκεί μέχρι την κατασκήνωση (βίνουακ) στα -646 μ. Στόχος ήταν η εγκατάσταση τηλεφώνων κατά μήκος του Γουργούθακα ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής επικοινωνία με την ομάδα επιφάνειας. Αυτό αποσκοπούσε στην ασφάλεια όλων των σπηλαιολογικών και στην καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά της πληροφορίας για ότι γινόταν μέσα στο Γουργούθακα.

Τα τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τύπου ενσύρματης ενδοεπικοινωνίας με ακουστικά RL-209 και πλήκτρο ειδοποίησης ώστε να ειδοποιηθεί ο χρήστης στην άλλη πλευρά και να σηκώσει το ακουστικό για να συνομιλήσει. Η τροφοδοσία για την κάθε συσκευή γίνεται με 4 μπαταρίες AA. Συνολικά η αποστολή προμηθεύτηκε με 6 ακουστικές συσκευές από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι 5. Από δοκιμές που έγιναν πριν την αποστολή διαπιστώθηκε ότι οι συσκευές που μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενιαίο καλώδιο ή σε πολλαπλές ενώσεις, και να παραμείνουν λειτουργικές, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 5. Όταν γινόταν σύνδεση με 6 συσκευές κάποιοι σταθμοί δεν μπορούσαν να μιλήσουν με κάποιους άλλους ειδικά οι πιο απομακρυσμένοι.

Από το LO1 μέχρι το την είσοδο του LOC1 χρησιμοποιήθηκε περίπου 1χλμ. καλώδιο δίκλωνο με εσωτερικό επιπρόσθετο περίβλημα στρατιωτικού τύπου. Αυτό χρησιμοποιήθηκε εξωτερικά λόγω της σκληρότητας και ανθεκτικότητας που το χαρακτηρίζει. Κατά τη διάρκεια της προαποστολής ένα τελευταίο κομμάτι πριν το LOC1 ενώθηκε με λεπτό καλώδιο, κάτι το οποίο δημιουργούσε καθημερινά προβλήματα με τη σύνδεση αφού κατσίκια που βοσκούσαν στην ευρύτερη περιοχή τα πατούσαν ή τα έτρωγαν με αποτέλεσμα να τα κόψουν. Στην αποστολή του Αυγούστου έλαβε χώρα προμήθεια επιπρόσθετου μήκους στρατιωτικού καλωδίου ώστε στην επιφάνεια να τοποθετηθεί μόνο τέτοιο.

Εσωτερικά του Γουργούθακα χρησιμοποιήθηκε δίκλωνο καλώδιο τύπου κουδουνιού με εξωτερική διάμετρο 2,8 χιλ και διάμετρο αγωγού 0,8 χιλ. Από την είσοδο μέχρι και τον πάτο του Leon υπήρχε ήδη καλώδιο από τις παλαιότερες αποστολές των Γάλλων που σε τμήματα ήταν κομμένο. Η αποστολή εξασφάλισε 1 χλμ περίπου καινούριο τέτοιο καλώδιο ενώ, κομμάτια παλαιών καλωδίων βρέθηκαν και στο LO1. Τα παλιά κομμάτια χρησιμοποιήθηκαν για τις ενώσεις μέχρι το θερμό σημείο στα -270μ., ενώ το καινούριο καλώδιο χρησιμοποιήθηκε από το θερμό σημείο στο χώρο της κατασκήνωσης στα -646 μ.

Για τις ενώσεις των καλωδίων, οι ομάδες εγκατάστασης ήταν προμηθευμένες με κοφτάκι και ηλεκτρολογική ταινία.

Στην προηγούμενη σελίδα, ο σπηλαιολογικός αναφέρει μέσω τηλεφώνου από το θερμό σημείο (-270μ.) για τις ενέργειες του στην κατασκήνωση της επιφάνειας (LO1) (φωτογραφία από Σ.Παραγκαμιάν)

Δεξιά οι δοκιμές που έγιναν με τα καλώδια και τις ακουστικές συσκευές πριν την αποστολή στα γραφεία του ΠΡΩΤΕΑ (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Συνολικά εγκαταστάθηκαν 5 τηλεφωνικοί σταθμοί, ένας στο LO1, ένας εξωτερικά στην είσοδο του LOC1 και τρεις εντός του LOC1:

1. LO1 στην κατασκήνωση της αποστολής όπου ήταν υποχρεωτική η παρουσία ενός ατόμου για να σηκώνει το ακουστικό και να συμπληρώνει το ημερολόγιο και να ενημερώνει την ομάδα επιφάνειας
2. Είσοδος LOC1
3. Στην αρχή του μαιάνδρου στα -220μ.
4. Στο τέλος του μαιάνδρου στα -270μ. και
5. Στην κατασκήνωση (βίνουας) στα -646μ.

Κάθε συσκευή τοποθετήθηκε σε μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχαν πρόσθετες συσκευασμένες μπαταρίες. Καθόλη τη διάρκεια της προαποστολής και της κυρίως αποστολής δεν χρειάστηκε η αντικατάσταση μπαταριών σε καμιά συσκευή εκτός από τη συσκευή του LO1 στην οποία ξεχάστηκαν οι μπαταρίες από την προαποστολή και στην κυρίως αποστολή του Αυγούστου διαπιστώθηκε ότι τέλειωσαν.

Στις 12 Ιουνίου έγινε η τοποθέτηση του εξωτερικού καλωδίου από το LO1 μέχρι την είσοδο του LOC1 από τους Γιώργο Αργύρη και Γιώργο Βλάχο. Η διαδικασία αυτή κράτησε 2 ώρες. Την επόμενη ημέρα η ίδια ομάδα συνέχισε

την γραμμή τηλεφώνου εντός του σπηλαίου μέχρι τα -30 μ. περίπου σε 2 ώρες. Ενώσεις παλιών κομματιών καλωδίου με νέα καλώδια χαρακτηρίζουν όλη την κατάβαση μέχρι και τον μαιάνδρο. Στις 14 Ιουνίου ο Γιώργος Σωτηριάδης σε 4 ώρες περίπου ένωσε κομμένα κομμάτια καλωδίου μέχρι την αρχή του μαιάνδρου στα -220 μ. και έγινε εγκατάσταση της πρώτης τηλεφωνικής συσκευής εντός του σπηλαίου. Στις 17 Ιουνίου οι Γιώργος Αργύρης και Γιώργος Βλάχος έφτασαν την τηλεφωνική γραμμή στο θερμό σημείο στα -270 μ. σε 14 ώρες. Ο μαιάνδρος με τα στενώματα και τις συχνές αλλαγές όδευσης αποτελεί το πιο απαιτητικό κομμάτι του σπηλαίου. Την επόμενη ημέρα η ίδια ομάδα απεγκατέστησε σε 2 ώρες το εξωτερικό καλώδιο για να μην παραμείνει εκτεθειμένο μέχρι τον Αύγουστο.

Την πρώτη ημέρα της κυρίως αποστολής στις 30 Ιουλίου για δύο ώρες οι Γιώργος Σωτηριάδης και Μιχάλης Τσόπελας επανατοποθέτησαν το εξωτερικό καλώδιο από το LO1 μέχρι την είσοδο του LOC1. Στις 31 Ιουλίου οι Γιώργος Σωτηριάδης και Νίκος Μητσάκης άπλωσαν το καινούριο καλώδιο

της αποστολής από το θερμό σημείο στα -270μ. μέχρι την κατασκήνωση (βίνουας) στα -646 μ. σε 2 ώρες. Έγινε η εγκατάσταση του τηλεφώνου στο βίνουας και για πρώτη φορά λειτούργησε στις 4 Αυγούστου όταν οι Γιώργος Αργύρης και Τάκης Καπλαντζής επιθεώρησαν όλο το καλώδιο από την είσοδο μέχρι την κατασκήνωση στα -646 μ. και αφού παρέμειναν 35 ώρες (με διανυκτέρευση) εντός του σπηλαίου.

Ο σπηλαιοεξερευνητής ενώνει κομμάτια καλωδίου στο μαϊάνδρο (φωτογραφία από Γ.Βλάχο)

Βιολογία

Στα πλαίσια της αποστολής, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Γουργούθακα μελέτη μακρο-ασπονδύλων και μελέτη μικροβιακής ποικιλότητας από βιολόγους - σπηλαιολογικούς ερευνητές.

Για τη μελέτη των μακρο-ασπονδύλων (οργανισμοί που είναι ορατοί με γυμνό μάτι) του Γουργούθακα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ασπονδύλων από τους βιολόγους Μάρκο Διγενή και Σάββα Παραγκαμιάν.

Η δειγματοληψία όλων των χερσαίων μακρο-ασπονδύλων πραγματοποιήθηκε με λαβίδα χειρός μετά από ενδελεχή παρατήρηση τμημάτων των βραχωδών τοιχωμάτων του σπηλαίου. Αντίθετα, η δειγματοληψία των υδρόβιων αμφιπόδων πραγματοποιήθηκε με χρήση απόχης στα βαθύτερα τμήματα του σπηλαίου. Η συλλογή οργανισμών πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικά βάθη του εξερευνημένου τμήματος του σπηλαίου. Η χρήση παγίδων τύπου pitfalls δεν ήταν εφικτή λόγω της έλλειψης μαλακού υποστρώματος στο μεγαλύτερο τμήμα του σπηλαίου και της σύντομης χρονικής διάρκειας της σπηλαιολογικής αποστολής. Παρόλα αυτά, τρεις παγίδες τύπου pitfalls τοποθετήθηκαν στο μοναδικό αμμώδες υπόστρωμα που βρίσκεται πέριξ της κατασκήνωσης εντός του σπηλαίου σε βάθος 678 μέτρων για να συλλεχθούν στη σπηλαιολογική αποστολή του έτους 2023.

Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν περισσότεροι από 52 οργανισμοί, τουλάχιστον 7 διαφορετικών ειδών:

- Περισσότερα από 27 σπηλαιόβια Κολλέμβολα της οικογένειας Onychiuridae από βάθος -60 έως -750 μ. (Δειγματοληψία: Μάρκος Διγενής και Σάββας Παραγκαμιάν, Αναγνώριση: Καλούστ Παραγκαμιάν)
- 3 σπηλαιόβια ισόποδα πιθανότατα του είδους: *Trichoniscus cf cavernicola* από βάθος -970 μ. (Δειγματοληψία: Μάρκος Διγενής και Σάββας Παραγκαμιάν, Αναγνώριση: Καλούστ Παραγκαμιάν)
- Περισσότερα από 12 σπηλαιόβια αμφίποδα της οικογένειας Niphargidae από βάθος -1000 έως -1100 μ. (Δειγματοληψία: Μάρκος Διγενής και Σάββας Παραγκαμιάν, Αναγνώριση: Καλούστ Παραγκαμιάν), 10 από τα οποία έχουν ήδη σταλεί σε αμφιποδολόγο επιστήμονα στο πανεπιστήμιο των Βρυξελλών για προσδιορισμό
- 5 σπηλαιόβιες αραχνίδες (τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη) από βάθος -450 μ. (Δειγματοληψία: Μάρκος Διγενής)
- 3 σπηλαιόβια μυριάποδα της τάξης *Sy μ.phyla* (Δειγματοληψία: Μάρκος Διγενής Αναγνώριση: Καλούστ Παραγκαμιάν)
- 2 σπηλαιόξενα δίπτερα του γένους *Tirula* από βάθος -50 μ. και 3 σπηλαιόξενα δίπτερα άλλου είδους από βάθος -50 μ. (Δειγματοληψία: Μάρκος Διγενής και Σάββας Παραγκαμιάν)

Οι οργανισμοί που συλλέχθηκαν, διατηρήθηκαν σε αιθυλική αλκοόλη περιεκτικότητας 96% για την περαιτέρω μελέτη τους. Μετά το πέρας της αποστολής, οι οργανισμοί φωτογραφήθηκαν με τη βοήθεια στερεοσκοπίων και μικροσκοπίων στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (όπου μερικοί από αυτούς αναγνωρίστηκαν με την καθοδήγηση του Καλούστ Παραγκαμιάν) και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Ηρακλείου Κρήτης.

Έξι από τα στυγόβια αμφίποδα της οικογένειας Niphargidae που συλλέχθηκαν από τα βαθύτερα τμήματα του σπηλαίου στάλθηκαν στον Δρ. Fabio Stoch, εξελικτικό βιολόγο και ειδικό στην ταξινομική αμφιπόδων γλυκού νερού του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, για αναγνώριση με βάση τα μορφολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά τους.

Η αναγνώριση των υπόλοιπων οργανισμών θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες (διαφορετικούς για κάθε ομάδα οργανισμών) εντός των επόμενων μηνών.

Στην προηγούμενη σελίδα, δειγματοληψία μακρο-ασπονδύλων στο θερμό σημείο στα -270 μ. (φωτογραφία από Σ. Παραγκαμιάν)

Δειγματοληψία υδρόβιων μακροασπόνδυλων οργανισμών με απόχη στα -900 μ. (φωτογραφία από Μ.Βαξεβανόπουλο)

Για τη μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας έγιναν 2 ειδών δειγματοληψίες από τον βιολόγο Σάββα Παραγκαμιάν, μια για να εντοπιστούν μικρόβια που μπορούν να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο και μια για να μελετηθεί το συνολικό DNA. Για τα καλλιεργήσιμα μικρόβια πάρθηκε ξύσμα από τα τοιχώματα σε 9 διαφορετικά βάθη του σπηλαίου. Ο εντοπισμός των σημείων έγινε κατά την κατάβαση με βασικό γνώμονα την εναλλαγή πετρωμάτων, την εμφάνιση χρωματικών σχηματισμών βιολογικής προέλευσης και το βάθος. Επίσης χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα συλλέκτηκαν και δείγματα νερού για μελέτη DNA από 5 διαφορετικά σημεία. Σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας έγιναν και μετρήσεις μεταδεδομένων όπως, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, αγωγιμότητα νερού και θερμοκρασία νερού παράλληλα με τη φωτογράφιση των σημείων.

Τα καλλιεργήσιμα μικρόβια μπορεί να προσδώσουν ιδιαίτερες ουσίες (π.χ αντιβιοτικά) ή/και μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί για να ανταπεξέλθουν σε χαμηλές θερμοκρασίες και ολιγοτροφικά περιβάλλοντα. Ενώ η μελέτη του DNA μέσω βαθείας αλληλούχισης μπορεί να προσδώσει την συνολική μικροβιακή ποικιλότητα σε επίπεδο στελέχους εντοπίζοντας ευκαρυωτικούς και βακτηριακούς μικροοργανισμούς. Το πεδίο της μικροβιακής βιοσπηλαιολογίας είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος τα τελευταία 5-10 χρόνια.

Την μελέτη των καλλιεργειών των μικροβίων έχει αναλάβει ο Δρ. Χρήστος Χρηστάκης από το εργαστήριο του καθηγητή Παναγιώτη Σαρρή του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και την μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας έχει αναλάβει η Δρ. Χριστίνα Παυλούδη από το The George Washington University στις Η.Π.Α.

Η τελευταία πρόοδος σχετικά με αυτή τη μελέτη είναι ότι ο Δρ. Χρηστάκης έχει απομονώσει περίπου 200 διαφορετικά μικρόβια από τις καλλιέργειες με ενδιαφέρουσες προοπτικές. Για την αλληλούχιση DNA έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αποστολή των δειγμάτων στις Η.Π.Α. σύντομα ενώ τώρα διατηρούνται σε καταψύκτη στους -20°C.

① Είσοδος 0μ.

② -39μ.
7,2 °C

LOC1:
Μελέτη μικροβιακής
ποικιλότητας

③ αρχή μαιάνδρου -220μ.
6,9 °C

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δειγματοληψία μικροβίων σε
στεγνό και υγρό περιβάλλον

③ ③

Αριθμός δειγματοληψίας

6,6 °C

Θερμοκρασία νερού κατά τη
δειγματοληψία μικροβίων

7,2 °C

Θερμοκρασία αέρα κατά τη
δειγματοληψία μικροβίων

④ πάτος Leon -418μ. 6,5 °C

① -433μ.
6,6 °C

⑤ ② θάλαμος σιφονίου -678μ.
7,3 °C 7,4 °C

⑥ ③ καταράκτης Marcel -713μ.
7,6 °C

⑦ ④ -900μ.
7,9 °C

⑧ -1050μ.

⑨ ⑤ -1100μ.
8,4 °C

Ευρύτερη περιοχή αποστολής (αεροφωτογραφία από Μ.Βαξεβανόπουλο)

Προστασία περιβάλλοντος

Τα σπήλαια είναι ευαίσθητα υπόγεια συστήματα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης ώστε να προστατευτούν και να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές. Το ίδιο ισχύει και για τους ορεινούς όγκους που είναι σημαντικό η διατήρηση της αισθητικής τους με τις λιγότερες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Έτσι στα πλαίσια της αποστολής λήφθηκαν όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος τόσο στο εσωτερικό των σπηλαίων, όσο και στην επιφάνεια.

Αρχικά υπήρξε πρόβλεψη ώστε να μην μείνει τίποτε στο εσωτερικό του Γουργούθακα από τα υλικά των σπηλαιοεξερευνητών (υπολείματα φαγητών, σκουπίδια κ.α.). Υλικά από παλαιότερες αποστολές μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια και οδηγήθηκαν στις Χώσες για να πεταχτούν. Οτιδήποτε μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί παρέμεινε στην κατασκήνωση βάσης στο LO1 προφυλαγμένα σε στεγανά δοχεία.

Λόγω της πολύωρης αλλά και πολυήμερης παραμονής σπηλαιοεξερευνητών εντός του Γουργούθακα εμφανιζόνταν η ανάγκη για ούρηση και αφόδευση. Για τη φυσική τους ανάγκη μέσα στο σπήλαιο οι σπηλαιοεξερευνητές προμηθεύτηκαν με ανθεκτικές σακούλες που σφραγίζονται ερμητικά, όπου με αυτές μετέφεραν εξωτερικά τα περιττώματά τους. Για την ούρηση υποδείχθηκαν σημεία με άργιλο όπου δεν θα δημιουργούσε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Γουργούθακας αποτελεί βασικό αποδέκτη της επιφανειακής απορροής και οποιοδήποτε ποσοστό ρύπανσης ίσως επηρέαζε την ποιότητα του νερού στις κατάντι πηγές.

Στην απέναντι σελίδα ο χώρος της κατασκήνωσης στα -646μ. κατά τη διάρκεια της διαβίωσης (φωτογραφία από Μ.Βαξεβανόπουλο)

Φαγητό

Η οργάνωση της κουζίνας και του μενού της αποστολής έγινε με βάση την αντίστοιχη του Λιονταριού του 2015. Πέρα από τις λίστες του απαραίτητου εξοπλισμού, αναλώσιμων και του μενού που η αποστολή του Λιονταριού 2015 μοιράστηκε, υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων του συγκεκριμένου τομέα, για την βαθύτερη κατανόηση των κοινών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των δύο αυτών αποστολών, με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό, την αποτελεσματική παραγγελία και την τελική διαχείριση της τροφοδοσίας.

Στις Χώσες υπάρχει κλειδωμένη, ιδιόκτητη αποθήκη και πηγή με τρεχούμενο, πόσιμο νερό στον προαύλιο χώρο της. Η αποθήκη αυτή χρησιμοποιήθηκε, μετά από συνενόηση με τον ιδιοκτήτη, σαν κέντρο ανεφοδιασμού της αποστολής. Ο εφοδιασμός της κατασκήνωσης βάσης από την αποθήκη στις Χώσες έγινε από τα άτομα που συμμετείχαν στην αποστολή (ήταν μες στο πρόγραμμα εργασιών των συμμετεχόντων) αλλά και από άτομα που ήρθαν να βοηθήσουν συγκεκριμένα σε αυτόν τον τομέα.

Ο εξοπλισμός του χώρου της κουζίνας (μαγειρικά σκεύη, στεγανά μπιτόνια αποθήκευσης, φιάλες γκαζιού κτλ) καθώς και τα αναλώσιμα (μαρκαδόροι, σακούλες σκουπιδιών κ.ο.κ.) έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο σχετικό αρχείο που μπορεί κάποιος να κατεβάσει ελεύθερα παρακάτω. Κάποια απ'αυτά μετά το τέλος της αποστολής αποθηκεύτηκαν σε στεγανά στο LO1 (αναλυτικά καταγεγραμμένα και αυτά στο αντίστοιχο αρχείο).

Το μενού της αποστολής σχεδιάστηκε στη βάση μιας ισορροπημένης διατροφής για τις ανάγκες ατόμων που παίρνουν μέρος σε μια απαιτητική, πολυήμερη δραστηριότητα, λαμβάνοντας όμως υπόψιν και την δυσκολία του ανεφοδιασμού. Τα φρέσκα λαχανικά ήταν περιορισμένα και φρούτα

Ο χώρος της κουζίνας εντός του LO1 (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Το [αρχείο](#) με τις παραγγελίες, το μενού και τον εξοπλισμό της αποστολής και της προαποστολής.

επιλέχθηκαν αποξηραμένα για ελαχιστοποίηση όγκου και βάρους. Με πολλή χαρά δεχτήκαμε την ευγενική χειρονομία μελών και φίλων της αποστολής, που ανεβαίνοντας στην κατασκήνωση και γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχουν “ζωντανά” φρούτα, κουβαλούσαν για όλη την ομάδα φρέσκα μήλα, αχλάδια, φραγκόσυκα! Επίσης εκτός από το φαγητό (πρωινό, μεσημεριανό/βραδινό) έχουν υπολογιστεί μπάρες πρωτεΐνης (όχι δημητριακών), παστέλια, τζελάκια, ηλεκτρολύτες.

Το πρόγραμμα του μενού καθώς και τα υλικά που χρειάζονταν ανά φαγητό ήταν εκτυπωμένα και αναρτημένα στον χώρο της κουζίνας για την διευκόλυνση της διαδικασίας του μαγειρέματος και της διαχείρισης των ποσοτήτων των πρώτων υλών. Στο χαρτί αυτό υπήρχε χώρος καταγραφής σχολίων για την αναπληροφόρηση και ενδεχομένως τον επανασχεδιασμό σε επόμενη αποστολή. Πολύ σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη τυχούσες διατροφικές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων όπως αλλεργίες, δυσανεξίες, χορτοφαγία έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται το μενού.

Δημιουργήθηκε όμως μενού και για μέσα στο Γουργούθακα. Τα κοινά τρόφιμα που υπήρχαν στα δύο θερμά σημεία ήταν έτοιμες σούπες knorr και noodles και κάποια σνακ. Στο βίνους όμως προσπαθούσε η αποστολή να εξασφαλίζει να υπάρχουν επιπλέον κρέας (απάκι, σύγκλινο, zwan), τортύγιες, μερέντα, φυστικοβούτυρο, τσάι, καφές (φυσικά υπήρχαν γκαζάκια και σκεύη για ζέσταμα).

Σαν χώρος αποθήκευσης ευπαθών τροφίμων χρησιμοποιήθηκε η είσοδος του λιονταριού. Το ψυγείο αυτό, όπως αναφερόταν από την αποστολή, διατηρούσε κρέατα και τυριά αποθηκευμένα σε στεγανά.

Για την επιτυχή πραγματοποίηση του μενού και την αποτελεσματική διαχείριση της κουζίνας έπρεπε να ορίζεται κάθε ημέρα ένας μάγειρας. Κατά την διάρκεια της προαποστολής, η αρμοδιότητα του μάγειρα αρχικά ήταν διαμοιρασμένη στους συμμετέχοντες ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμα τους. Στην κυρίως αποστολή, υπεύθυνος κουζίνας για όλη την πρώτη εβδομάδα ήταν ένα άτομο, γεγονός που απλοποίησε την διαδικασία. Την δεύτερη εβδομάδα αυτό άλλαξε με την αποχώρηση του μάγειρα και ο ρόλος αυτός διαμοιράστηκε σε άλλα μέλη της αποστολής.

Σαν κοινή ώρα φαγητού (και του καθημερινού briefing) είχε οριστεί το βραδινό, όταν οι περισσότεροι θα είχαν τελειώσει με τις εργασίες που είχαν αναλάβει μες στην ημέρα. Οι σπηλαιολόγοι όμως εξέρχονταν του LOC1 οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και της νύχτας (3, 4 τα ξημερώματα..). Από την ώρα που θα επικοινωνούσαν την έξοδο τους και μέσα στην μισή ώρα που μεσολαβούσε μέχρι να φθάσουν στην κατασκήνωση βάσης κάποιο μέλος της αποστολής θα ξύπναγε να ετοιμάσει / αναθερμάνει το φαγητό για εκείνους. Μια πράξη ζεστασιάς και ομαδικότητας, που δεν ήταν, καθορισμένη από το πρόγραμμα, αλλά ήταν εξίσου σημαντική.

Η παραγγελία των τροφίμων και υλικών της αποστολής (και της προαποστολής αντίστοιχα) στάλθηκε σε σούπερ μάρκετ της Κρήτης για διευκόλυνση της παραλαβής και μεταφοράς και έγιναν σε δύο δόσεις για καλύτερο έλεγχο του αποθέματος. Η πρώτη παραγγελία έγινε μια εβδομάδα πριν την αποστολή για τις πρώτες 10 ημέρες της και ακολούθησε η δεύτερη παραγγελία την 8η ημέρα της αποστολής για τις τελευταίες 7 ημέρες. Αρκετά μεγάλη αστοχία παρατηρήθηκε με την παραγγελία του nescafe, του τόνου και του κιμά σόγιας καθώς και δυσανεξία όσον αφορά τις κονσέρβες zwan.

Κάποια από τα τρόφιμα που περίσσεψαν αλλά μπορούν να καταναλωθούν στην επόμενη αποστολή Γουργούθακας 2023, αποθηκεύτηκαν σε στεγανά και παρέμειναν στο LO1 και στο Βίνους. Λεπτομερής καταγραφή αυτών υπάρχει στο σχετικό αρχείο. Τρόφιμα, σνακ, καφέδες που περίσσεψαν από την αποστολή (κάποια από τα οποία είχαν κοντινή ημερομηνία λήξης) δόθηκαν στην αποστολή των Στερνών (Σεπτέμβρης 2022).

LO23 - νερό

Η συλλογή νερού για τις αποστολές στη περιοχή του Ατζινόλακου γίνεται από το σπήλαιο LO23, όπου στα -65 μ. υπάρχει από παλαιότερη αποστολή μια πτυσσόμενη δεξαμενή 225 λίτρων που η ροή του νερού από τα τοιχώματα του σπηλαίου επιτρέπει την πλήρωση της. Από εκεί μεταγγίζεται το νερό με κανάτες σε πλαστικά μπιτόνια των 12 λίτρων και με τη χρήση σπηλαιοδιασωστικών τεχνικών (πολύσπαστο, αντίβαρο) μεταφέρονται στο επίπεδο των -30 μ. Εκεί βρίσκονται εγκατεστημένα από προηγούμενες αποστολές του Λιονταριού, 1 πτυσσόμενη δεξαμενή 400 λίτρων και 1 πλαστικό βαρέλι (200 λίτρων). Σε αυτά προστέθηκαν 3 ακόμα πλαστικά βαρέλια χωρητικότητας 200 λίτρων έκαστο. Η δεξαμενή και τα βαρέλια πληρώνονται με τα μπιτόνια και έτσι αποθηκεύεται νερό. Κατά τη διάρκεια της προαποστολής και κυρίως αποστολής πλαστικά μπιτόνια των 12 λίτρων γεμίζουν με νερό με τη βοήθεια κανάτας από τη δεξαμενή και τα βαρέλια και μεταφέρονται στην επιφάνεια επίσης με τη χρήση σπηλαιοδιασωστικών τεχνικών. Στην συνέχεια τα μπιτόνια αυτά μεταφέρονται στο LO1 και προμηθεύουν με πόσιμο νερό τις ανάγκες της αποστολής.

Πριν την αποστολή, ζωτικής σημασίας ήταν η προετοιμασία του LO23 και η αποθήκευση νερού στις δεξαμενές και βαρέλια ώστε η προαποστολή και η κυρίως αποστολή να έβρισκε πόσιμο νερό. Γι' αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις πριν την προαποστολή και μία πριν την κυρίως αποστολή.

Στις 30 Απριλίου οι Μιχάλης Τσόπελας και Δημήτρης Μπούρδας ξεκίνησαν από τις Χώσες στις 17.00, την ανάβαση προς το LO1 ώστε να ελεγχθούν τα επίπεδα χιονιού ανεβάζοντας από 1 σακίδιο ο καθένας με 200μ 10χιλ. σχοινί και μέταλλα που απαιτούνταν για το αρχικό αρμάτωμα του LO23. Από τη Πόρτα (2/3 της διαδρομής Χώσες-LO1) και πάνω ξεκίνησε το χιόνι. Οι είσοδοι των LO1, Λιονταριού και LO23 ήταν κλειστές από το χιόνι, γεγονός που δεν επέτρεψε καν την αποθήκευση των υλικών αρματώματος, τα οποία μεταφέρθηκαν ξανά κάτω στις Χώσες. Η είσοδος του Γουργούθακα παρ'αυτά δεν είχε το παραμικρό ίχνος χιονιού. Κατά την επιστροφή προς Χώσες το σκότος πέτυχε την ομάδα λίγο πριν τη Σκάλα (περίπου 1 ώρα από τις Χώσες) όπου με χρήση φακών πλέον καθώς και με gps έφτασε στο εκκλησάκι (στις Χώσες), όπου και διανυκτέρευσε. Αποφασίστηκε να επιστρέψει η ομάδα ύστερα από 2-3 εβδομάδες που θα έχει υποχωρήσει το χιόνι και θα μπορούσε να ξεκινήσει η συλλογή νερού.

Στις 28 Μαΐου οι Μιχάλης Τσόπελας, Δημήτρης Μπούρδας και Βασίλης Παντελιός, ξεκίνησαν στις 9:30 από Χώσες για το LO1. Αυτή τη φορά εκτός από τα υλικά της προηγούμενης επίσκεψης η ομάδα ανέβασε επιπλέον σχοινί 200 μ. 9,5χιλ. και 30 μ. εύκαμπτου σωλήνα PE Φ25. Ο καιρός ήταν ζεστός και δυσκόλεψε λίγο την ανάβαση, όμως όλες οι εισόδους των σπηλαίων ήταν ανοιχτές. Έτσι στο LO23 ξεκίνησε το αρμάτωμα αλλά και η συλλογή νερού. Ελέγχθηκε επίσης η κατάσταση των δεξαμενών που είχαν μείνει εντός του σπηλαίου από το 2015 που είχε γίνει η τελευταία αποστολή στο Λιοντάρι.

Ακριβώς πάνω από την είσοδο του σπηλαίου υπήρχε μια τεράστια χιονούρα που έλιωνε σιγά σιγά με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη σταγονοροή, γεγονός που δυσκόλεψε τις εργασίες εντός του σπηλαίου. Αρκετά σπίτ ήταν πληρωμένα με χώμα και ήθελαν καθάρισμα με κολαούζο που δεν είχε η ομάδα, οπότε το αρμάτωμα έγινε λίγο βιαστικό για να κατέβει ένα μέλος της ομάδας μόνο και να ελέγξει την κατάσταση των δεξαμενών και βαρελιών που ήταν αφημένα από το 2015.

Το ένα από τα δύο βαρέλια είχε καταστραφεί ολοσχερώς (πιθανόν από μεγάλη εισροή νερού ή πετρών). Το άλλο βαρέλι είχε στραβώσει λίγο, αλλά δεν είχε τρυπήσει και είχε και νερό μέσα του (που μάλλον αυτό το έσωσε σε σχέση με το άλλο που ήταν άδειο). Το νερό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την πλήυση του και έγινε μια προσπάθεια να φτάσει ο σωλήνας σε μια χιονούρα που έλιωνε δίπλα στο LO23 αλλά έλλειπαν άλλα 20μ. Το βαρέλι λοιπόν έμεινε με ανοιχτό καπάκι κάτω από μια σταγονοροή για να γεμίσει με νερό.

Στην συνέχεια έγινε ο έλεγχος των πτυσσόμενων δεξαμενών που υπήρχαν από την τελευταία αποστολή του Λιονταριού. Η μία έστεκε ακόμη γεμάτη και άλλη μία μέσα στα χώματα αποσυναρμολογημένη χωρίς να δείχνει τρυπημένη. Με το νερό που είχε μέσα της καθαρίστηκε εξωτερικά και αδειάστηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά.

Ο Βασίλης Παντελιός δεν διανυκτέρευσε το βράδυ ενώ οι υπόλοιποι δύο κοιμήθηκαν στις Χώσες. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκαν 2 άδεια βαρέλια 200 λίτρων για να αυξηθεί η χωρητικότητα του αποθηκευμένου νερού εντός του LO23. Η κούραση της προηγούμενης ημέρας ήταν εμφανής με αποτέλεσμα το ανέβασμα να είναι αργό μέσα στο λιοπύρι. Τα βαρέλια τοποθετήθηκαν κάτω από έντονη σταγονοροή για να γεμίσουν. Το βαρέλι που καθαρίστηκε την προηγούμενη ημέρα ήταν ήδη γεμάτο! Ότι μπιτόνι υπήρχε στο LO1 και στο LO23 ξεπλύθηκε και τοποθετήθηκε παραδίπλα από τα βαρέλια ώστε να γεμίσουν και αυτά από τη σταγονοροή. Το κατεστραμμένο βαρέλι μεταφέρθηκε κάτω και πετάχτηκε στην ανακύκλωση.

Στην αρχή της προαποστολής έλεγχθηκε το νερό που αποθηκεύτηκε και αυτό υπολογίστηκε σε 700 λίτρα περίπου. Τα 3 βαρέλια ήταν γεμάτα όπως και τα 10 μπιτόνια. Κατά τη διάρκεια της προαποστολής, προστέθηκε ένα ακόμη πλαστικό βαρέλι των 200 λίτρων ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η χωρητικότητα του LO23. Καθόλη τη διάρκεια της προαποστολής γινόντουσαν μεταγγίσεις νερού από την πτυσσόμενη δεξαμενή στα βαρέλια ενώ βελτιώθηκε και το αρμάτωμα του σπηλαιού τόσο για την κίνηση των σπηλαιοεξερευνητών όσο και για τη μεταφορά των γεμάτων με νερό μπιτονιών. Επίσης έγινε και διάνοιξη του στενώματος στα -30μ. από τους Μιχάλη Τσόπελα και Αλέξανδρο Μαργιόλη ώστε να μεταφερθούν τα πλαστικά βαρέλια δίπλα στην πτυσσόμενη δεξαμενή των 400 λίτρων.

Στις 16 Ιουλίου οι Μιχάλης Τσόπελας, Μαρία Κελαϊδή, Γιώργος Αγαπάκης, Χρύσα Μαυρόκωστα, Χριστίνα Ζερβού, Νίκος Γεωργακάκης και Κατερίνα Σμαργιαννάκη διανυκτέρευσαν στο LO1 και την επόμενη ημέρα έγινε η επίσκεψη στο LO23. Η Κατερίνα συνέχισε τη διαπλάτυνση του στενώματος στα -30 μ. Ο Μιχάλης Τσόπελας και Χρύσα Μαυρόκωστα έλεγξαν την δεξαμενή στα -65 μ. όπου παρατηρήθηκε ότι είναι τρύπια και αδυνατεί να γεμίσει παραπάνω από 30-40 λίτρα νερό. Έγινε μετάγγιση του νερού αυτού με μπιτόνια στην δεξαμενή που βρίσκεται στα -30 μ. και ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η διάνοιξη του στενώματος και ένα άδειο βαρέλι μεταφέρθηκε πιο κάτω.

Στην διάρκεια της αποστολής τον Αύγουστο έγινε μια προσπάθεια να καταγραφεί η ημερήσια κατανάλωση σε νερό τόσο για το πόσιμο όσο και για το πλύσιμο. Την πρώτη εβδομάδα που η αποστολή είχε μάγειρα που λειτουργούσε και σαν άτομο αναφοράς για το ημερολόγιο έγινε αυτή η καταγραφή ενώ τη δεύτερη εβδομάδα που το πρόσωπο αναφοράς άλλαζε σχεδόν καθημερινά ατόνισε. Έτσι από τις 30 Ιουλίου μέχρι και τις 7 Αυγούστου μεταφέρθηκαν 32 μικρά (μεταφοράς) μπιτόνια συνολικής ποσότητας 320 λίτρων και 6 μεγάλα (αποθήκευσης) συνολικής ποσότητας 150 λίτρων από το LO23 προς το LO1 για κατανάλωση και μια δαδα νερά από Χώσες. Συνολικά δηλαδή καταναλώθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου περίπου 500 λίτρα πόσιμου νερού. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 3 μπιτόνια για πλύσιμο των ομαδικών σκευών μαγειρικής.

Κατά τη διάρκεια του ξαρματώματος του LO23 έγινε καταγραφή του αποθηκευμένου νερού. Στα -65 μ. η πτυσσόμενη δεξαμενή είχε περίπου 30 λίτρα νερό, ενώ στα -30 μ. τοποθετήθηκαν 9 μπιτόνια (το ένα χωρίς καπάκι). 1 κόκκινη δεξαμενή άδεια, 1 σχεδόν γεμάτη με χιονούρα 180 λίτρα και 2 από 30 λίτρα το καθένα για να συγκρατούν τη γεμάτη. Από τις 3 πτυσσόμενες δεξαμενές των 400 λίτρων οι 2 βρέθηκαν άδειες ενώ η 1 με 50 λίτρα. Από τις 2 άδειες η μία δεν είναι στημένη και κείτεται διπλωμένη δίπλα στις άλλες δύο.

Στην επόμενη σελίδα, το σύστημα με το αντίβαρο και το πολύσπαστο για την προώθηση των μπιτονιών από τα -65 μ. στα -30 μ. (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Σπήλαιο LO23

Χανιά, Λευκά Όρη,
Κρήτη, Ελλάδα

Cave LO23

Chania, Lefka Ori,
Crete, Greece

εκτεταμένη προβολή
extended projection

Η κατάβαση από τα -31μ. στα -65μ. στο LO23
(φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Ημερήσια καταγραφή

Η ημερήσια καταγραφή των δραστηριοτήτων είναι μια κομβική διαδικασία κατά τη διάρκεια μιας πολυήμερης σπηλαιολογικής αποστολής με πολλούς συμμετέχοντες. Αποσκοπεί στην ασφάλεια των μελών της αποστολής και όλων των εργασιών εκτός κατασκήνωσης αφού οποιαδήποτε στιγμή είναι γνωστό που έχει πάει μια ομάδα και για ποιο λόγο. Στην περίπτωση του “Γουργούθακα 2022” η καταγραφή αυτή αποκτάει μεγαλύτερη σημασία αφού οι μετακινήσεις των ομάδων από το LO1 χωρίζονται σε τρεις προορισμούς (LO23, LOC1 και Χώσες) ενώ καθημερινά τα μέλη της αποστολής ήταν πάνω από 12 άτομα σε μ.ο. και με διαφορετικές αφίξεις / αναχωρήσεις κάθε ημέρα ειδικά στην κυρίως αποστολή του Αυγούστου. Αποσκοπεί επίσης στη καταγραφή δεδομένων που η μετέπειτα ανάλυση τους θα δώσει συμπεράσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές τόσο του Γουργούθακα όσο και άλλων μεγάλων.

Στον χώρο της κατασκήνωσης LO1 είχε τοποθετηθεί το τετράδιο της ημερήσιας καταγραφής. Κάθε ομάδα κατέγραφε την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το LO1, τα αντίστοιχα ονοματεπώνυμα και τον προορισμό με το σκοπό της εργασίας. Σε καθημερινή βάση ένα μέλος της αποστολής ήταν υπεύθυνο για την επιβεβαίωση των καταχωρήσεων και την καταγραφή των ωρών ειδικά στο Γουργούθακα όπου τοποθετήθηκαν τηλεφωνικοί σταθμοί:

- στην είσοδο του σπηλαίου
- στα -220μ. στην αρχή του μαιάνδρου
- στα -270μ. στο θερμό σημείο στο τέλος του μαιάνδρου και
- στα -646μ. στην κατασκήνωση (βίνουας)

Όταν η ομάδα έφτανε σε ένα τηλεφωνικό σταθμό εντός του LOC1, τηλεφωνούσε στο LO1 και το υπεύθυνο άτομο κατέγραφε την αντίστοιχη ώρα. Στο LO1 πάντα υπήρχε παρουσία ατόμου ώστε να μην χαθεί καμιά κλήση και καμιά άφιξη ή αναχώρηση. Ένας από τους βασικούς και απαραίτους κανόνες της αποστολής ήταν το LO1 να μην μείνει ποτέ χωρίς την παρουσία κάποιου μέλους της αποστολής.

Το τετράδιο της ημερήσιας καταγραφής σαρώθηκε τόσο μετά την προαποστολή όσο και μετά την κυρίως αποστολή ώστε να μην χαθεί κάποια πληροφορία και ψηφιοποιήθηκε σε ένα αρχείο excel για την καλύτερη ανάλυση των δεδομένων. Για την καλύτερη απεικόνιση και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Tableau και δημιουργήθηκαν απεικονίσεις με διάφορα διαγράμματα.

Το τετράδιο της ημερήσιας καταγραφής [σαρωμένο](#) και σε [excel](#). Οι απεικονίσεις της ανάλυσης με τα αντίστοιχα διαγράμματα και στατιστικά στο [Tableau](#) (καλύτερη περιήγηση με υπολογιστή)

Σε κάποιες καταγραφές που έλειπε μια από τις ώρες αναχώρησης από το LO1 ή η ώρα εισόδου στο LOC1 προστέθηκε κατά τη δημιουργία του excel αφού το μ.ο. χρονικής διάρκειας μιας ομάδας, από την αναχώρηση από την κατασκήνωση (LO1) μέχρι την έναρξη της κατάβασης (LOC1) είναι 45 λεπτά. Αντίστοιχα και για τις ώρες της άφιξης στην είσοδο του LOC1 κατά την ανάβαση και στην άφιξη στο LO1.

Οι πρώτες μετακινήσεις από Χόσες προς LO1 του Ιουνίου δεν έχουν καταγραφεί, όπως και οι τελευταίες από LO1 προς Χόσες κατά το τέλος της κυρίως αποστολής τον Αύγουστο. Επίσης δεν έχουν καταγραφεί οι μετακινήσεις πριν την προαποστολή για τη συγκέντρωση του νερού στο LO23.

Στην προηγούμενη σελίδα, ο συντονισμός των μελών που έβγαζε τις αρμοδιότητες της επόμενης ημέρας (φωτογραφία από Κ.Βασιλοπούλου)

Συνολικά καταγράφηκαν 62 μετακινήσεις προς Χόσσες, 50 προς το LO23 και 100 προς το LOC1. 189 χλμ. περπατήθηκαν προς Χόσσες, 17,5 χλμ. προς το LO23 και 65 χλμ. προς το LOC1 από όλους τους συμμετέχοντες. Στην χιλιομετρική απόσταση δεν υπολογίζεται η επιστροφή προς το LO1. Εδώ να σημειωθεί ότι η απόσταση από το LO1 προς το LOC1 είναι 650 μ., προς το LO23 είναι 350 μ. και προς τις Χόσσες 3.050 μ.

Γράφημα με μπάρες ατομικών μετακινήσεων από το LO1 προς:

- το LOC1 (μπλε)
- το LO23 (κόκκινο) και
- τις Χόσσες (πορτοκαλί)

Το μήκος της μπάρας υποδηλώνει την αντίστοιχη απόσταση που διανύθηκε.

Κάτω: Γράφημα με τις ατομικές μετακινήσεις σε μέτρα και την αντίστοιχη συχνότητα.

Όνομα	Hosses	LO23	LOC1
Αργύρης Μανώλας	21.350	1.050	1.950
Μάρκος Βαξεβανόπουλος	12.200	1.050	1.950
Μιχάλης Τσόπελας	9.150	1.750	3.900
Κατερίνα Βασιλοπούλου	9.150	1.050	5.200
Γιώργος Αγγελόπουλος	9.150	350	1.950
Νίκος Μητσάκης	9.150	700	1.950
Γιώργος Σωτηριάδης	6.100	1.050	4.550
Τάκης Καπλατζής	6.100	700	2
Μάρκος Διγενής	6.100	1.050	3.250
Μάκης Μπενέζης	3.050	1.050	3.250
Σάββας Παραγκαμιάν	3.050	350	3
Κωστής Κωστίδης	3.050	1.050	1.300
Κατερίνα Αχάκα	3.050	350	2
Γιώργος Αργύρης	3.050	350	1
Σοφία Νικολακάκη	3.050	350	1
Στρατής Αλεξάνδρου	3.050	700	2
Κώστας Αδαμόπουλος	3.050	350	1
Βασίλης Παντελιός	3.050	350	1
Γιώργος Βλάχος	3.050	350	1
Αλέξανδρος Μαργιόλης	3.050	350	1
Παύλος Καδάς	3.050	350	1
Μάκης Χατζηαποστόλου	3.050	350	1
Γιάννης Χαριτάκης	3.050	350	1
Δημήτρης Αντωνόπουλος	3.050	350	1
Ευγενία Κουζμίνα	3.050	350	1
Κατερίνα Σμαργιαννάκη	3.050	350	1
Χριστίνα	3.050	350	1
Δάφνη	3.050	350	1
Άννα Ασλάνογλου	3.050	350	1
Χρήστος Παπούλιας	3.050	350	1
Ξένια Γεωργοπούλου	3.050	350	1
Μαρία Σταμούλου	3.050	350	1
Σταύρος Μαρούλης	3.050	350	1
Πέτρος Λαδάκης	3.050	350	1
Χρήστος Πέννος	3.050	350	1
Στέλιος Λαμπρινός	3.050	350	1
Νικηφόρος Τσιχλάκης	3.050	350	1
Ηλίας Πάρτσιος	3.050	350	1
Filippa	3.050	350	1
Χαρίσης Λούκας	3.050	350	1
Χαρά Παπαηλιού	3.050	350	1
Δημήτρης Ασιμίδης	3.050	350	1

Μεταφορά υλικών από το LO1 προς τις Χώσες την τελευταία ημέρα της αποστολής (φωτογραφία από Σ.Παραγκαμιάν)

Συνολικός χρόνος παραμονής (ώρες) σπηλαιοεξερευνητών εντός του LOC1

Ώρες παραμονής σπηλαιοεξερευνητών εντός του LOC1. Η ημέρα υποδηλώνει την ημέρα εισόδου.

Διαβίωση και διανυκτέρευση στον χώρο της κατασκήνωσης στα -646 μ.
(φωτογραφία από Ξ.Γεωργοπούλου πάνω και Μ.Βαξεβανόπουλο κάτω)

Συνολικά μέτρα (περιλαμβάνει μόνο το κατέβασμα) εντός του LOC1 και συνολικός αριθμός επισκέψεων για κάθε σπηλαιολογικό εξερευνητή

Στο Tableau απεικονίζονται και οι ατομικές ταχύτητες από τον ένα τηλεφωνικό σταθμό στον άλλο κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον επόμενο προγραμματισμό αποστολών. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι υπήρχαν διαφορετικοί σκοποί επισκέψεων και γι' αυτό υπάρχουν και διαφορές στις ταχύτητες. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο σπηλαιολογός αρματώνει ή κουβαλάει σακίδια ή τοποθετεί το τηλεφωνικό καλώδιο και περιπτώσεις που ομάδες κατεβαίνουν γρήγορα προς το σκοπό τους, χωρίς κάποια άλλη επιβάρυνση.

LOC1: Χρόνος καθόδου και ανόδου

Ταχύτερες καταβάσεις και αναβάσεις σε λεπτά από τον ένα τηλεφωνικό σταθμό στον άλλο, όπως καταχωρήθηκαν στο τετράδιο της ημερήσιας καταγραφής. Σε παρένθεση το μέσο όρο.

Ημερολόγιο προαποστολής

Στο τέλος της ημέρας ή το πρωί της επόμενης, οι ομάδες έγραφαν στο ημερολόγιο τις ενέργειες που εκτέλεσαν, ώστε να αποτυπωθεί με περισσότερη λεπτομέρεια τι έγινε. Κάποιες ημέρες της κυρίως αποστολής του Αυγούστου λείπουν, χωρίς να έχει καταγραφεί από κάποια ομάδα τι έκανε. Η απουσία ενός συγκεκριμένου κατασκηνωτάρχη και οι πολλές εναλλαγές στη σύσταση της ομάδας έκαναν δύσκολο το συντονισμό του ημερολογίου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν και οι σχετικές απεικονίσεις ώστε να μην χαθεί κάποια πληροφορία. Παρακάτω παρατίθενται οι εγγραφές όπως γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της προαποστολής και κυρίως αποστολής.

10 Ιουνίου 2022

Συναντηθήκαμε 19:00 στην είσοδο Ε3 μπροστά στο καράβι προς Χανιά (Blue Galaxy). Ήμασταν Μάρκος Βαξεβανόπουλος, Γιώργος Αγγελόπουλος με την Κατερίνα Αχάκα, Νίκος Μητσάκης, Κώστας Αδαμόπουλος, Γιώργος Σωτηριάδης, Γιώργος Βλάχος, Γιώργος Αργύρης. Ήρθαν να μας προϋπαντήσουν επίσης ο Τάκης Καπλαντζής και ο Στέλιος Ζαχαριάς. Το πλοίο έφυγε στις 21:00. Δέκα λεπτά πριν φύγει καταφέραμε να παραγγείλουμε delivery στην μπουκαπόρτα.

11 Ιουνίου 2022

Το πρωί μας ξύπνησαν 06:00 όταν είχε φτάσει το πλοίο. Στην είσοδο του λιμανιού μας περίμενε ο κος Κώστας με το όχημα του Δήμου τύπου van. Ξεκινήσαμε από το λιμάνι και σταματήσαμε για πρωινό όπου μας περίμενε ο αντιδήμαρχος με ένα αγροτικό. Ήρθε και ο Γιάννης Μαυριδάκης από ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αφού φάγαμε ξεκινήσαμε για Χώσες στις 07:04. Ο αντιδήμαρχος πήρε τον Αργύρη Μανώλα από τον ξενώνα στον Βάμο. Φτάσαμε στις Χώσες στις 08:30.

Στις Χώσες μας περίμεναν ο Μιχάλης Τσόπελας, η Μαρία Κελαϊδή και ο Δημήτρης Μπούρδας που είχαν κοιμηθεί εκεί από την προηγούμενη. Μετά ήρθαν για βοήθεια ο Αντώνης Νικολούδης με ένα συγχωριανό του. Στην συνέχεια ήρθαν ο Λαμπρινός Στυλιανός, Σκεμπεντζάκης Στυλιανός και η Ίλια Μοττάκη από ΕΣΕ Δ. ΚΡΗΤΗΣ επίσης για βοήθεια. Μας έφεραν και δώρο κάποια κουζινικά.

Ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε στις 10:00. Είχε κατά περιόδους συννεφιά. Φτάσαμε 12:40 στο LO1. Αρχίσαμε να καθαρίζουμε τον χώρο. Βρήκαμε πάρα πολλά υλικά από προηγούμενες αποστολές. Κρατήσαμε αρκετά όπως σχοινιά, μπιτόνια, μουσαμάδες, ληγμένα τρόφιμα κ.α. μαζέψαμε όμως και πολλά σκουπίδια (γαλότσες, σκουριασμένα υλικά και ανοιχτά τρόφιμα). Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ξεκίνησε να φτιάχνει το εφορείο. Μεταφέραμε σχεδόν όλα τα υλικά αρματώματος, τακτοποιήσαμε τον χώρο και έγινε μια πρώτη οργάνωση της κουζίνας. Η Μαρία Κελαϊδή, ο Δημήτρης Μπούρδας και η Ίλια Μοττάκη ξεκίνησαν νωρίτερα για Χώσες κατά τις 14:30 για την προετοιμασία του μαγειρέματος. Ο Κώστας Αδαμόπουλος και ο Νίκος Μητσάκης αφού χρεώθηκαν υλικά από το εφορείο πήγαν όλοι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στον Γουργούθακα για να αφήσουν τα υλικά και να μάθουν που βρίσκεται. Ξεκίνησαν όλοι για Χώσες κατά τις 16:30. Φάγαμε όλοι μαζί κατά τις 20:00 τορτελίνια καρμπονάρα και κοιμηθήκαμε σαν πουλάκια στις 22:00.

12 Ιουνίου 2022

Ξυπνήσαμε στις 07:15 στις Χώσες και ενημερωθήκαμε όλοι για το πλάνο ημέρας. Ο Κώστας Αδαμόπουλος και Νίκος Μητσάκης θα ξεκινούσαν νωρίτερα 09:20 γιατί θα πήγαιναν Γουργούθακα για αρμάτωμα. Η δεύτερη ομάδα ξεκίνησε από Χώσες στις 09:45: Μάρκος, Μανώλας, Σωτηριάδης, Τσόπελας, Στρατής, Αγγελόπουλος. Στόχος ήταν η δεύτερη ομάδα να κάνει δύο διαδρομές για μεταφορά υλικών. Η Τρίτη ομάδα ξεκίνησε 10:30 από Χώσες: Γιώργος Βλάχος, Γιώργος Αργύρης, Μαρία Κελαϊδή.

13 Ιουνίου 2022

Ξυπνήσαμε στις 07:00 αποκατάσταση και προετοιμασία προσωπικών υλικών. Προετοιμασία

από την Μαρία του πρωινού. Κατά το πρωινό έγινε ενημέρωση για το πλάνο ημέρας. Ο καιρός είναι συννεφιασμένος και έχει υγρασία και κρύο. Αναχώρηση (6) στις 10:46 ομάδας για LO23, Βαξεβανόπουλος, Τσόπελας για αρμάτωμα, τοποθέτηση τροχαλίας και διάνοιξη από τα 30 μέτρα στα 60 μέτρα. Οι Μανώλας, Στρατής για να βγάλουν νερό από τα 30 μέτρα, ο Μανώλας επέστρεψε στις 12:30 με ένα μπιτόνι και ξαναπήγε για νερό.

(7)* Αναχώρησαν στις 10:50 οι Αγγελόπουλος και Σωτηριάδης για Γουργούθακα με σκοπό την συνέχιση του αρματώματος. Μπήκαν στο σπήλαιο 11:35 επιδιόρθωσαν κάποια σημεία μέχρι τα -215 μέτρα, που τους επισήμαναν οι Μητσάκης, Αδαμόπουλος και συνέχισαν το αρμάτωμα φτάνοντας στα -330 μέτρα. Βγήκαν από το σπήλαιο περί τις 23:30, επέστρεψαν στις 00:30.

(8) Οι Βλάχος, Χαριτάκης αναχώρησαν στις 10:56 για να μεταφέρουν υλικά από LO1 στον Γουργούθακα. Επέστρεψαν στις 12:30.

(9) Ο Χαριτάκης έφυγε στις 15:10 για Γουργούθακα με σκοπό να μεταφέρει υλικά στους Σωτηριάδη, Αγγελόπουλο στα -200 μέτρα. Μπήκε στο σπήλαιο στις 15:40 βγήκε στις 21:20 και επέστρεψε στο LO1 στις 22:00.

(6) Επέστρεψε στο LO1 ο Τσόπελας 15:20 με τον Μάρκο και τον Μανώλα. Έγιναν δύο εκρήξεις και προσπάθεια με το τρυπάνι και το καλέμι-σφυρί. Δεν ολοκληρώθηκε η διάνοιξη ούτε το αρμάτωμα. Ο Μανώλας έφυγε στις 16:00 για Χώσες για μεταφορά υλικών. Ο Στρατής επέστρεψε με νερό περί τις 16:15.

(10) Οι Αδαμόπουλος, Μητσάκης αναχώρησαν από LO1 για Χώσες στις 15:30, με σκοπό την μεταφορά υλικών. Επέστρεψαν μαζί με τον Μανώλα στις 20:30 μεταφέροντας ο Κώστας Αδαμόπουλος 14 κιλά ο Νίκος Μητσάκης 15 κιλά και ο Μανώλας 20 κιλά.

(11) Οι Βλάχος, Αργύρης αναχώρησαν από LO1 για Γουργούθακα στις 16:50, με σκοπό την εγκατάσταση καλωδίου για το τηλέφωνο. Μπήκαν στο σπήλαιο στις 17:30 και δούλεψαν με κομμάτια καλωδίου και το παλιό. Έφτασαν στα -30 μέτρα περίπου και επέστρεψαν στο LO1 στις 20:30 επειδή ανέβαινε ο Χαριτάκης.

(12) Ο Βαξεβανόπουλος έφυγε από LO1 για είσοδο Γουργούθακα και LO23 στις 16:50 με σκοπό να αφήσει υλικά για την επομένη. Επέστρεψε στις 19:00.

(7)* Γ. Αγγελόπουλος: Έγινε αντικατάσταση σχοινού και βελτίωση αρματώματος από περίπου -50 μέτρα έως -80 μέτρα. Αντικαταστάθηκε το σχοινί το τελευταίο πριν τον μαιάνδρο. Στο τμήμα του μαιάνδρου έγιναν αρκετές αντικαταστάσεις βυσμάτων και σχοινιών καθώς βρέθηκε πλήρως αρματωμένος από την αποστολή των Γάλλων στα τέλη της δεκαετίας του '90. Φτάσαμε στο τέλος *** του μαιάνδρου στις 20:20. Η ανάβαση μας ξεκίνησε στις 21:00.

*** Την επόμενη μέρα η ομάδα Βαξεβανόπουλος /Μαργιόλη μας ενημέρωσε ότι δεν είχαμε φτάσει στο τέλος του μαιάνδρου αλλά ένα πηγάδι (P12 στην χαρτογράφηση των Γάλλων) πριν το τέλος του μαιάνδρου.

14 Ιουνίου 2022

Ξυπνήσαμε στις 07:45. Μετά την πρωινή ατομική προετοιμασία έγινε το πρωινό από τον Μανώλα και μετά έγινε η ενημέρωση για το πλάνο της ημέρας. Ο καιρός είναι καλός και έχει ηλιοφάνεια.

(13,17) Αναχώρησαν οι Βαξεβανόπουλος, Μαργιόλης για Γουργούθακα με στόχο να αρματώσουν και ακολούθησε ο Στρατής για να μεταφέρει υλικά. Μπήκαν στο σπήλαιο περί τις 12:30 και βγήκαν στις 22:40. Επέστρεψαν στο LO1 στις 23:10.

(15) ήρθαν στο LO1 από Χώσες οι Αλέξανδρος Μαργιόλης και Βασίλης Παντελιός στις 11:30.

(16) Αναχώρησαν στις 12:50 οι Αγγελόπουλος, Αργύρης (Κοσμάς) και Βλάχος για Χώσες με σκοπό την μεταφορά υλικών. Επέστρεψαν στο LO1 στις 20:50.

(18) Ο Σωτηριάδης έφυγε για Γουργούθακα στις 13:00 και μπήκε στις 13:55 με σκοπό να βάλει το τηλέφωνο. Έφτασε μέχρι τη μέση του μαιάνδρου (περίπου). Βγήκε από το σπήλαιο στις 21:30 και επέστρεψε στο LO1 στις 22:15.

(19) Οι Αδαμόπουλος και Μητσάκης πήγαν στο LO23 για να διορθώσουν το αρμάτωμα και να μεταφέρουν νερό. Έφυγαν στις 14:00 επέστρεψαν στις 20:10. Μαζί τους για μεταφορά πήγε και ο Παντελιός και έκανε δύο δρομολόγια. Ο Μανώλας είναι υπεύθυνος μαγειρείου. Τακτοποίησε την κουζίνα και τα υλικά της. Το μενού είναι μακαρόνια με σάλτσα τόνου. Έφτασε για όλους χωρίς να περισεύσει. Επέστρεψαν όλοι μέχρι τις 23:30.

(21) Μεταφέραμε τρία δοχεία 20 λίτρα στη χιονούρα δίπλα στο LO23 όπου ο Αλεξάνδρου ανέλαβε την πλήρωσή τους.

Οι Βλάχος/Αγγελόπουλος προωθήθηκαν στα -30 μέτρα. Μετέφεραν τρία μπιτόνια για φρέσκο νερό από το LO1 (= με 13 λίτρα το καθένα) και βρήκαν και άλλα τρία μπιτόνια στα -30 μέτρα. Στα -30 μέτρα στήθηκε αντίβαρο 2:1 (με 70 μέτρα σχοινί) και σχοινί οδηγός (σχοινί 35 μέτρα). Στη συνέχεια και οι τρεις μαζί κατέβηκαν στα -60 μέτρα μεταφέροντας όλα τα μπιτόνια. Βρήκαν την δεξαμενή εντελώς γεμάτη. Αρχικά μετάγγισαν νερό και στα έξι μπιτόνια. Ο Αλεξάνδρου έμεινε στα -60 μέτρα, ο Αγγελόπουλος τοποθετήθηκε στο αντίβαρο και Βλάχος στην έξοδο του αντίβαρου, όπου έπαιρνε τα μπιτόνια και τα μετάγγιζε στην άδεια δεξαμενή που βρισκόταν στα -30 μέτρα (για την πιο καλή λειτουργία χρειάζονται τέσσερα άτομα). Την πρώτη φορά μεταφέρθηκαν έξι μπιτόνια. Τα ίδια μπιτόνια μεταφέρθηκαν πάλι πίσω όπου ο Αλεξάνδρου με την βοήθεια του Αγγελόπουλου τα ξαναγέμισαν (απώλεια ενός μπιτονιού). Στη συνέχεια άδειασαν την δεξαμενή με την κανάτα. Στον πάτο της υπήρχε πολύ μεγάλη ποσότητα αργίλου. Με το νερό δύο μπιτονιών την καθάρισαν την δεξαμενή, ένωσαν το λάστιχο με το χωνί και προσπάθησαν να την οριζοντιώσουν και να την δέσουν. Στη συνέχεια ο Αγγελόπουλος ανέβηκε στο αντίβαρο και ανέβηκαν άλλα τρία μπιτόνια όπου μεταγγίστηκαν στην δεξαμενή των -30 μέτρων. Στην συνέχεια η διαδικασία επαναλήφθηκε από τα -30 μέτρα στα 0 όπου μεταφέρθηκαν έξι μπιτόνια νερό που πάρθηκε από το πρώτο βαρέλι. Στην κατασκήνωση μεταφέρθηκαν τρία μπιτόνια και άλλα τρία μπιτόνια αποθηκεύτηκαν στην είσοδο.

15 Ιουνίου 2022

Ξυπνήσαμε στις 07:00, αποκατάσταση και προετοιμασία προσωπικών υλικών. Κατά την διάρκεια του πρωινού έγινε ενημέρωση για το πλάνο της ημέρας. Ο καιρός ήταν καλός με αραιή συννεφιά. Η πρώτη ομάδα Κώστας Αδαμόπουλος και Νίκος Μητσάκης ξεκίνησε στις 11:00 με στόχο να συνεχίσουν το αρμάτωμα από τα -350 έως τα -450 μέτρα. Στις 11:10 ξεκίνησε ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος από το LO1 να πάει στα Χανιά για να αγοράσει δύο δεξαμενές 200 λίτρα με σκοπό να τις χρησιμοποιήσουμε στο LO23. Επίσης τον ενημέρωσα στο τηλέφωνο σχετικά με τα πράγματα που μας έλειπαν από την κουζίνα και τα αγόρασε και αυτά. Στις 11:15 ξεκίνησε η ομάδα με τους Γιώργο Αγγελόπουλο, Γιώργο Βλάχο και Στρατή Αλεξάνδρου να πάνε στο LO23 και να φτιάξουν το σύστημα με τις τροχαλίες και να φέρουν νερό. Ο Αλέξανδρος Μαργιόλης ξεκίνησε να πάει στον Γουργούθακα στις 11:15 με σκοπό να κάνει διορθώσεις στο αρμάτωμα στον μαϊάνδρο. Την ίδια ώρα (11:15) ξεκίνησε και η ομάδα με τους Βασίλη Παντελιό και Αργύρη Μανώλα με σκοπό να πάνε στα -330 μέτρα για να φτιάξουν το θερμό σημείο. Στις 11:30 αναχώρησε ο Γιώργος Σωτηριάδης να πάει στον Γουργούθακα με σκοπό να κάνει χαρτογράφηση. Την ίδια ώρα μας κάλεσαν στο τηλέφωνο η πρώτη ομάδα (Μητσάκης-Αδαμόπουλος) από την είσοδο και μας ενημέρωσαν ότι ξεκινάει την κατάβαση. Στις 11:45 μας κάλεσε ο Αλέξανδρος ότι ξεκινάει την κατάβασή του, στις 11:55 μας κάλεσε ο Βασίλης με τον Αργύρη ότι ξεκινάει την κατάβασή τους. Στις 12:10 κάλεσε από την είσοδο ο Γιώργος Σωτηριάδης ότι ξεκινάει και αυτός. Στις 12:40 κάλεσαν οι Μητσάκης-Αδαμόπουλος από τα -230 μέτρα. Στις 13:00 έφτασε στο LO1 ο Ασημίδης Δημήτρης αφού είχε περάσει πρώτα από την αποθήκη στις Χώσες και μας έφερε προμήθειες (φαγητά και δύο μπαταρίες).

Στις 14:00 ξεκίνησε ο Δημήτρης για το LO23 για να βοηθήσει στο κουβάλημα του νερού. Στις 16:15 γύρισε μετά από ένα τέταρτο. Έφυγε με προορισμό τις Χώσες. Εγώ ξεκίνησα να μαγειρεύω για την ομάδα. Το μενού είχε τραχανά λουκάνικο και λάχανο σαλάτα. Γύρω στις 20:05-20:10 επέστρεψαν η ομάδα από το LO23 και ο Αργύρης και ο Βασίλης από τον Γουργούθακα. Με ενημέρωσαν ότι ενώ καλούσαν στο τηλέφωνο δεν χτυπούσε στο LO1 αλλά ευτυχώς στα -230 μέτρα καλούσε οπότε μάλλον υπάρχει κάποια βλάβη από την είσοδο του Γουργούθακα μέχρι το LO1. Στις 20:45 γύρισε και ο Μάρκος φορτωμένος πράγματα. Στις 21:30 γύρισε ο Αλέξανδρος ενώ μετά από 15 λεπτά γύρισε και ο Σωτηριάδης. Κατά την επιστροφή τους όλοι ξεκίνησαν να τρώνε το φαγητό. Γύρω στις 23:00 βγήκαν από τον Γουργούθακα ο Κώστας με τον Νίκο και μας έστειλαν μήνυμα ότι βγήκαν. Όλοι έπεσαν για ύπνο και εγώ περίμενα την τελευταία ομάδα, έφαγαν και αυτοί και μετά πήγαμε όλοι για ξεκούραση.

16 Ιουνίου 2022

(27) Σωτηριάδης και Αγγελόπουλος προωθήθηκαν στον πάτο του Leon μεταφέροντας ένα σάκο με 100 μέτρα σχοινί (κίτρινο Beal σε κόκκινο σάκο) καθώς και υλικά αρματώματος που πήραν από τον μαϊάνδρο και το τέλος του Leon. Αρμάτωσαν το πηγάδι P15 χρησιμοποιώντας το σχοινί από την προηγούμενη ομάδα Μητσάκη/Αδαμόπουλο. Εν συνεχεία με 100 μέτρα σχοινί συνέχισαν στο P208 όπου τοποθέτησαν εκ νου περίπου 15-17 ανοξείδωτα βύσματα. Το P208 παρουσίαζε επιφανειακή ροή νερού καθώς και από το ταβάνι. Η κατάβαση έγινε σε αρκετά υγρές συνθήκες. Επιβάλλεται η χρήση γαλότσας και αδιάβροχου. Τοποθετήθηκαν συνολικά πέντε αλλαγές (η μεγαλύτερη 40 μέτρα). Χρησιμοποιήθηκε όλο το σχοινί των 100 μέτρων καθώς και 20 μέτρα περίπου από το 200 μέτρα σχοινί που πάρθηκε από τον πάτο του Leon. Η τελευταία αλλαγή έγινε στην αρχή του μεγάλου κατεβάσματος του P208. Η επιστροφή της ομάδας ξεκίνησε στις 18:00. Στις 19:30 και αφού ο Σωτηριάδης έκανε μια επιδιόρθωση στην αρχή του P15 η ομάδα σταμάτησε στο θερμό σημείο. Εκεί το γκαζάκι παρουσίαζε δυσλειτουργία μετά από μικρή παραμονή ξεκίνησαν την άνοδο όπου στις 23:15 εξήλθαν του βράθρου.

17 Ιουνίου 2022

Σηκωθήκαμε νωρίς και έγινε συζήτηση για το τι έγινε την προηγούμενη ημέρα και το πρόγραμμα της εν λόγω ημέρας. Μάρκος και Αλέξανδρος έφυγαν στις 09:00 για Γουργούθακα με σκοπό να φτάσουν τα -700 μέτρα και να αρματώσουν προς το σιφόνι στα -730 μέτρα. Στις 10:00 έφυγαν ο Βασίλης και Αργύρης με σκοπό να κατεβάσουν στην κατασκήνωση στα -700 μέτρα τα υλικά κατασκήνωσης. Τελικά λόγω αδιαθεσίας του Αργύρη τα υλικά προωθήθηκαν στην κατασκήνωση στα -300 μέτρα. Ο Κωστής βελτίωσε τον μαϊάνδρο αλλά χρειάζονται και άλλες αλλαγές. Ο Μάρκος και ο Αλέξανδρος αρμάτωσαν μέχρι τα -700 μέτρα και ο Αλέξανδρος ξεκίνησε μέχρι την αρχή του διαδρόμου προς το σιφόνι των -730 μέτρων. Ο Μάρκος σε όλη την διαδρομή τοποθέτησε καταγραφείς θερμοκρασίας (Τ) και υγρασίας (Η). Στην είσοδο 10 μέτρα κάτω έναν (ΗΤ) και τον κάλυψε με πέτρες. Στην κατασκήνωση στα -330 μέτρα σκαρφάλωσε προς τα πάνω σε ένα πλάτωμα έναν (Τ). Στα -700 μέτρα πάνω από την αρχή του αρματώματος του διαδρόμου προς το σιφόνι στα -730 μέτρα. Και έναν στην κατασκήνωση στα -700 μέτρα στην απέναντι του ποταμού ακτή. Με το πέρας των εργασιών ο Μάρκος και ο Αλέξανδρος ξεκίνησαν να ανηφορίζουν στις 17:00 για να δουν γιατί δεν κατέβηκαν οι Βασίλης και Αργύρης. Στην διαδρομή ο Αλέξανδρος βελτίωσε το αρμάτωμα στο Guillaume διότι σε μεγάλο μέρος περνάς από βροχή. Στα -300 μέτρα ήπιαν σούπα στις 20:30 και βγήκαν στις 23:30. Ο Γιώργος Βλάχος και Αργύρης έφτιαξαν την γραμμή μέσα στον μαϊάνδρο αλλά βλάβη από την είσοδο προς το ca μ.ρ δεν τους επέτρεψε να το επιβεβαιώσουν. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαγειρέψε και μαζί με τον Γιώργο Σωτηριάδη έμειναν στο LO1. Οι Νίκος Μητσάκης, Κώστας Αδαμόπουλος και Στρατής το πρωί έφυγαν προς Χώσες. Το βράδυ ήρθε ο Μ. Τσόπελας.

18 Ιουνίου 2022

Έγινε μάζωξη στις 09:00 και συζητήθηκαν τα της χθεσινής ημέρας και ο ημερήσιος προγραμματισμός. Οι Γιώργος Σωτηριάδης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Μανώλας, Αλέξανδρος και Βασίλης, Τσόπελας πήγαν στο LO23 για να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο νερό για τον Αύγουστο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, Βλάχος και Μάρκος οργάνωσαν το εφορίο. Οι δύο τελευταίοι έκαναν και καταμέτρηση υλικών κουζίνας. Ο Βλάχος και Αργύρης πήγαν να συλλέξουν από την είσοδο του Γουργούθακα το καλώδιο. Επίσης θα έβγαζαν και το σχοινί και τις πλακέτες της πρώτης αλλαγής. Ήρθαν ο Δημήτρης και η Φιλίππα στο LO1 από τον ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

(37,38) 1) Έγινε μετάγγιση του νερού από τα -60 μέτρα στην πτυσσόμενη δεξαμενή στα -30 μέτρα. Η Εκτίμηση του όγκου του νερού στην ανωτέρω δεξαμενή (στα -30 μέτρα) είναι περίπου 200 λίτρα. Η δεξαμενή στα -60 μέτρα εκτιμάται ότι είχε παροχή 100 λίτρα ανά δύο μέρες.

2) Έγινε μετάγγιση νερού από την χιονούρα σε βαρέλι στα -30 μέτρα με την χρήση σωλήνα. Το βαρέλι 200 λίτρα γέμισε πλήρως. Επίσης από την χιονούρα κατέβηκαν στα -30 μέτρα τέσσερα δοχεία των 20 λίτρων. Συνολικά λοιπόν υπάρχουν 280 λίτρα νερού από την χιονούρα στα -30 μέτρα.

3) Από τους Μαργιόλη/Τσόπελα έγινε διάνοιξη στα -30 μέτρα με σκοπό την μεταφορά βαρελιού.

4) Έγινε μεταφορά πτυσσόμενης δεξαμενής από την επιφάνεια στα -30 μέτρα (είχε πλυθεί από Βαξεβανόπουλο) και τοποθέτηση της (χωρητικότητα 400 λίτρα).

10 Ιουνίου λιμάνι Πειραιά

Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Γιώργος Αγγελόπουλος
Νίκος Μητσάκης
Κώστας Αδαμόπουλος
Γιώργος Σωτηριάδης
Στρατής Αλεξάνδρου
Γιώργος Βλάχος
Γιώργος Αργύρης

11 Ιουνίου λιμάνι Χανιά

Μιχάλης Τσόπελας
Μαρία Κελαϊδή
Δημήτρης Μπούρδας
Αργύρης Μανώλας
Αντώνης Νικολούδης
ΧΧΧΧ
Στέλιος Λαμπρινός
Μπάμπης Σκεμπεντζάκης
Ίλια Μοττάκη
Γιάννης Χαριτάκης

μεταφορά υλικών

12 Ιουνίου

LOC1 - αρμάτωμα

Νίκος Μητσάκης
Κώστας Αδαμόπουλος
Γιώργος Βλάχος (προώθηση υλικών)

μεταφορά υλικών

μεταφορά υλικών

τοποθέτηση καλωδίου LO1-LOC1

Γιώργος Βλάχος
Γιώργος Αργύρης

13 Ιουνίου

LO23

Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Στρατής Αλεξάνδρου
Αργύρης Μανώλας
Μιχάλης Τσόπελας

μεταφορά υλικών

LOC1 - αρμάτωμα

Γιώργος Αγγελόπουλος
Γιώργος Σωτηριάδης
Γιάννης Χαριτάκης (προώθηση υλικών)

τοποθέτηση καλωδίου LOC1

Γιώργος Βλάχος
Γιώργος Αργύρης

Υπεύθυνος LO1
Μαρία Κελαϊδή

14 Ιουνίου

LO23

Νίκος Μητσάκης
Κώστας Αδαμόπουλος
Βασίλης Παντελιός

μεταφορά υλικών

LOC1 - αρμάτωμα

Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Αλέξανδρος Μαργιόλης
Στρατής Αλεξάνδρου (προώθηση υλικών)

τοποθέτηση καλωδίου LOC1
Γιώργος Σωτηριάδης

Υπεύθυνος LO1
Αργύρης Μανώλας

15 Ιουνίου

LO23

Γιώργος Αγγελόπουλος
Γιώργος Βλάχος
Στρατής Αλεξάνδρου

μεταφορά υλικών

LOC1 - αρμάτωμα

Νίκος Μητσάκης
Κώστας Αδαμόπουλος
Αλέξανδρος Μαργιόλης

τοποθέτηση θερμού σημείου

Αργύρης Μανώλας
Βασίλης Παντελιός

χαρτογράφηση LOC1

Γιώργος Σωτηριάδης

Υπεύθυνος LO1

Γιώργος Αργύρης

16 Ιουνίου

LO23

Νίκος Μητσάκης
Κώστας Αδαμόπουλος
Βασίλης Παντελιός
Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Αλέξανδρος Μαργιόλης

μεταφορά υλικών

LOC1 - αρμάτωμα

Γιώργος Αγγελόπουλος
Γιώργος Σωτηριάδης

τοποθέτηση καλωδίου LOC1

Γιώργος Αργύρης

Υπεύθυνος LO1

Γιώργος Βλάχος

17 Ιουνίου

μεταφορά υλικών

LOC1 - αρμάτωμα

Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Αλέξανδρος Μαργιόλης
Κωστής Κωστίδης
Αργύρης Μανώλας (προώθηση υλικών θερμό σημείο)
Βασίλης Παντελιός (προώθηση υλικών θερμό σημείο)

Υπεύθυνος LO1

Γιώργος Αγγελόπουλος
Γιώργος Σωτηριάδης

τοποθέτηση καλωδίου LOC1

Γιώργος Βλάχος
Γιώργος Αργύρης

18 Ιουνίου

LO23

Γιώργος Αγγελόπουλος
Γιώργος Σωτηριάδης
Βασίλης Παντελιός
Κωστής Κωστίδης
Μιχάλης Τσόπελας
Αλέξανδρος Μαργιόλης
Αργύρης Μανώλας

απεγκατάσταση καλωδίου LOC1-LO1

Γιώργος Βλάχος
Γιώργος Αργύρης

Υπεύθυνος LO1

Μάρκος Βαξεβανόπουλος

Ημερολόγιο αποστολής

30 Ιουλίου 2022

(41) Οι Αγγελόπουλος, Μπενέζης και Χατζηαποστόλου μετέβησαν στο LO23. Τοποθετήθηκε το σχοινί πρόσβασης καθώς και το αντίβαρο. Έγινε μεταφορά ενός μπιτονιού 20 λίτρων από τα -30 μ. και μεταφέρθηκε από τον Χατζηαποστόλου στο LO1. Μπενέζης και Αγγελόπουλος κατέβηκαν στα -65 μ. με 5 άδεια μπιτόνια. Η δεξαμενή στα -65 μ. παρουσίαζε διαρροή, όχι φανερή, με αποτέλεσμα το νερό που είχε μαζέψει να φτάσει για την πλήρωση των 4 μπιτονιών (περίπου 50 λίτρα). Τα τρία μπιτόνια αφέθηκαν στα -65 μ. και 1 μπιτόνι μεταφέρθηκε στα -30 μ.. Τέλος έγινε ακόμη μια μεταφορά μπιτονιού (πλαστική σακούλα) 20 λίτρων από τα -30 μ. στο LO1.

(42) Σωτηριάδης και Τσόπελας τοποθέτησαν το καλώδιο τηλεφώνου από το Γουργούθακα μέχρι το LO1. Χρησιμοποιήθηκε μόνο μαύρο καλώδιο με μια ένωση πριν την κατασκήνωση. Στο τηλέφωνο του LO1 είχαν μείνει οι μπαταρίες μέσα από την προαποστολή και τελείωσαν.

31 Ιουλίου 2022

(48) Πριν την είσοδο στο Γουργούθακα έγινε μεταφορά 3 μπιτονιών από τα -30 μ. στην επιφάνεια. Έγινε μεταφορά τριών σακιδίων με 60 μ. σχοινί και 28 κρίκους, 4 υπνόσακους και 2 υποστρώματα στο θερμό σημείο. Στο θερμό σημείο συναντήσαμε την ομάδα Μητσάκη/Σωτηριάδη, όπου στις 17:00 ξεκινούσαν την κατάβασή τους στα -700 μ. Κατά την επιστροφή συναντήσαμε στις 18:00 στη μέση του μαιάνδρου την ομάδα Χατζηαποστόλου/Αργύρη. Κατά την άνοδο έγινε βελτίωση του αρματώματος (10 βύσματα).

(49) Έγινε τοποθέτηση καλωδίου από τα -300 μ. στα -700 μ. Δεν έγινε επικοινωνία με το τηλέφωνο γιατί δεν ήταν συνδεδεμένο το καλώδιο στην είσοδο. Στον πάτο του Guillaume κόπηκε το μονοκόμματο καλώδιο της αποστολής και ενώθηκε με των Γάλλων που φτάνει μέχρι το Βίνουας. Τοποθετήθηκε το αλεξίπτωτο με 4 βραχοδεσίματα. Κάτω μπήκαν δυο σκηνές των Γάλλων και πάνω τους ένας μουσαμάς που κατεβάσαμε. Η σκηνή των Γάλλων που δεν είχε χαλάσει μπορεί να χωρέσει δίπλα στο αλεξίπτωτο. Πάνω στο αλεξίπτωτο στην οροφή τοποθετήθηκε ένα νάιλον για την σταγονοροή. Δεν υπάρχουν πιατάκια και πιρούνια για όλους, παρά μόνο για 2 άτομα. Χρειάζεται και χαρτί για να απορροφάει την υγρασία στο δάπεδο. Πίσω ξεθάψαμε υλικά Γάλλων όπως πιάτα, κονσέρβες κ. Πήραμε ένα πτυσσόμενο μπιτόνι (10l) το πλύναμε και το γεμίσαμε για να χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα. Η μερέντα παγώνει και δεν μπορεί να αλειφτεί στις τортίγες.

Έγινε αρμάτωμα της διακλάδωσης που οδηγεί στο σιφόνι στα -730 μ.. Βελτιώθηκε η αρχική τραβέρσα. Στις πρώτες 2 καταβάσεις υπάρχει λίγη ροή νερού σαν καταρράκτης. Μετά περπατάμε στον αγωγό όπου πολλαπλές διαδρομές ενώνονται μεταξύ τους και οδηγούν όλα στο τελικό σιφόνι. Στην τελευταία κατάβαση υπάρχει μεγάλη σταγονοροή από πολλά διαφορετικά σημεία. Όταν κατεβαίνεις βρέχεσαι και όταν φτάνεις στον πάτο της λίμνης περπατάς περιμετρικά και πάλι βρέχεσαι. Τοποθετήθηκε ένα τεντωμένο σχοινί οδηγός ώστε αυτός που κατεβαίνει να μην βρέχεται. Μετά από αυτή τη λίμνη φτάνεις σε χαμηλό θάλαμο που οδηγεί στο σιφόνι. Υπάρχει ροή νερού προς το σιφόνι. Στο ανέβασμα έγιναν μικροβελτιώσεις του αρματώματος.

Σημειώσεις Σωτηριάδη:

13:00 είσοδος Γουργούθακα

14:00 Φτάσαμε στα -200 μ.

17:00 φτάσαμε στα -300 μ. (κουβαλούσαμε 5 σάκους)

Στεγανό με τρόφιμα, τρυπάνι με 2 μπαταρίες, βύσματα, 2 υπνόσακους, 3 υποστρώματα, 1 μουσαμά, 1 τηλέφωνο και τους προσωπικούς μας σάκους. Στα -300 μ. πήραμε επιπλέον όλο το καλώδιο, σχοινί 70μ, στεγανό με γκαζάκι και πρώτες βοήθειες και το αλεξίπτωτο.

18:00 κατάβαση για τοποθέτηση καλωδίου
20:00 φτάσαμε στα -700 μ.. Στήσαμε και βάλαμε τηλ.
22:00 φάγαμε
23:30 ύπνος

1/8/22

10:30 ξυπνήσαμε
12:30 αναχώρηση για αρμάτωμα στα -730 μ.
14:30 μέσα στους αγωγούς του μαιάνδρου
16:30 τέλος αρματώματος
17:30 άνοδος
19:20 πάτος Leon
20:15 -300 μ.
22:00 τέλος μαιάνδρου -220 μ.
00:00 είσοδος Γουργούθακα

1 Αυγούστου 2022

(55) Έγινε βελτίωση των 2 πρώτων αλλαγών στο Γουργούθακα. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο LO23 όπου έγινε πλήρωση στα -30 μ. τριών μικρών μπιτονιών και τριών μεγάλων. Στη συνέχεια έγινε ανέλκυση των τριών μικρών μπιτονιών και του ενός μεγάλου στην επιφάνεια. Μετέπειτα έγινε μεταφορά των 2 μικρών μπιτονιών στο LO1.

(56) Έγινε πλήρωση ενός μικρού μπιτονιού από τα -30 μ. και μεταφορά του στην επιφάνεια. Επίσης έγινε μεταφορά τεσσάρων μπιτονιών από τα -30 μ. στα 0 μ. Έπειτα έγινε μεταφορά δυο μικρών μπιτονιών και δυο μεγάλων μπιτονιών στο LO1. Στο LO23 παρέμειναν τρία μεγάλα μπιτόνια στην είσοδο.

Σωτηριάδης/Μητσάκης: Μεταφορά εξοπλισμού στα -700 μ.. Στήσιμο Βίνουας -700 μ.. Τοποθέτηση καλωδίου από θερμό σημείο έως -700 μ..

Αγγελόπουλος/Καπλαντζής: Μεταφορά εξοπλισμού στο θερμό σημείο και βελτίωση αρματώματος από 0-θερμό σημείο.

Μπενέζης/Τσόπελας: Μεταφορά εξοπλισμού στο θερμό σημείο.

Αγγελόπουλος/Κάπλαντζης: Μεταφορά τριών μπιτονιών από -30 στα 0 μ.

Νικολακάκη/Χαλαμπαρδάκη: Μεταφορά 3 μπιτονιών από LO23 στο LO1 και μαγείρεμα.

Σταύρος: Μαγείρεμα

Αργύρης/Χατζηαποστόλου: Μεταφορά εξοπλισμού στο θερμό σημείο και τελείωμα καλωδίου στο θερμό σημείο.

(55) Βλέπε 31/7

(56) Βλέπε 31/7

4 Αυγούστου 2022

(57) Οι Μπενέζης/Αγγελόπουλος στις 10:40 2/8/22 μπήκαν στον Γουργούθακα μεταφέροντας προμήθειες δύο ημερών για τα -700 μ. Από το θερμό σημείο πήραν δυο σακίδια με 200 μ. σχοινί έκαστος, 30 ανοξειδωτα βύσματα/πλακέτες, 20 maillon ανοξειδωτα και 28 κρίκους ασφαλείας.

Έφτασαν στα -700 μ. περίπου στις 15:00. Έγινε προσπάθεια τηλεφωνικής σύνδεσης με το LO1, η οποία ήταν ανεπιτυχής (από το θερμό σημείο η προσπάθεια ήταν επιτυχής). Στις 17:00 ξεκίνησαν για να αρματώσουν κάτω από τα -700 μ. Στις 22:00 έφτασαν μέχρι τον καταρράκτη marcel.

Χρησιμοποίησαν περίπου 26 ανοξειδωτα βύσματα/πλακέτες, 4 πλακέτες με βίδα, 150 μ. σχοινί και 1,5 μπαταρία 18v. Επέστρεψαν στο βίνουας περίπου στις 00:00 όπου τους περίμεναν οι Αργύρης/Καπλαντζής. Αφού οι τελευταίοι τους εξυπηρέτησαν έπεσαν για ύπνο περίπου στη 1:30.

Ξύπνησαν όλοι στις 10:00 3/8/22 όπου μετά από πρωινό και ετοιμασίες, οι Αγγελόπουλος/Μπενέζης ξεκίνησαν περί τις 13:00 να συνεχίσουν το αρμάτωμα. Μετά από κάποιες βελτιώσεις, έφτασαν στο νέο τμήμα στις 14:00. Στις 20:30 έχοντας φτάσει στο P17 ξεκίνησαν την επιστροφή, οπότε στις 22:00 έφτασαν πάλι στα -700 μ. Χρησιμοποίησαν περίπου 30 πλακέτες/βύσματα ανοξειδωτά, 200 μ. σχοινί και 1,5 μπαταρία 18V. Οι συνθήκες την 2η μέρα ήταν αρκετά πιο υγρές. Μετά από φαγητό και ύπνο ξύπνησαν στις 9:30 4/8/22 και μετά από πρωινό και καθαριότητες ξεκίνησαν την επιστροφή στις 12:15. Πιο πριν στις 10:45 έφτασαν στα -700 μ. οι Σωτηριάδης/Βαξεβανόπουλος για να συνεχίσουν το αρμάτωμα. Ο Μπενέζης εξήλθε του Γουργούθακα περί της 16:45 και ο ασθμένον Αγγελόπουλος στις 18:15.

7 Αυγούστου 2022

Το πρωί μπήκαν Γιώργος Σωτηριάδης, Βασίλης Παντελιός και Δημήτρης Αντωνόπουλος. για να πάνε στα -730 μ. για κατάδυση. Ακολούθησαν για εγκλιματισμό Μάρκος Διγενής και Σάββας Παραγκαμιάν και μετά Ξένια Γεωργοπούλου και Μαρία Σταμούλου.

Η βουτιά έγινε 15:10 με 15:20 με επιτυχία από τον Βασίλη Παντελιό.

Στη συνέχεια Αλέξανδρος Μαργιόλης και Γιώργος Σωτηριάδης πάνε για αρμάτωμα στα -1200 μ.

Ακολουθούν Ευγενία Κουζμίνα και Κατερίνα Βασιλοπούλου.

Ολοκληρώθηκε το αρμάτωμα στα -1200 μ. και κατέβηκαν Αλέξανδρος Μαργιόλης, Γιώργος Σωτηριάδης, Ευγενία Κουζμίνα και Κατερίνα Βασιλοπούλου.

Ολοκληρώθηκε και η χαρτογράφηση στα -1200 μ.

8 Αυγούστου 2022

Μπήκαν το πρωί στις 8:00 Μάρκος Βαξεβανόπουλος & Σάββας Παραγκαμιάν για γεωλογικές και βιολογικές μετρήσεις στα -1200 μ.

Στις 8:10 ξεκίνησαν επίσης και οι Κώστας Κωστίδης, Δημήτρης Αντωνόπουλος και Βασίλης Παντελιός για επιστροφή από -700 μ.

Στις 12:45 ξεκίνησαν δυο ομάδες για ξαρμάτωμα στα -1200 μ.

Προηγείται η ομάδα Αδαμόπουλος - Μητσάκης που θα ξεκινήσουν το ξαρμάτωμα στα -1200 μ. και στη συνέχεια η ομάδα Μανώλας - Διγενής.

Από τα -700 μ. ξεκίνησαν το πρωί στις 8:10 η ομάδα Παντελιός - Αντωνόπουλος - Κωστίδης για επιστροφή και έφτασαν στην είσοδο.

Στις 16:00 από τα -700 μ. ξεκίνησαν και οι Αλέξανδρος Μαργιόλης και Ευγενία Κουζμίνα για επιστροφή.

Επίσης Χρήστος Παπούλιας και Κατερίνα Σμαργιαννάκη μπήκαν στις 17:00 για εγκλιματισμό και μεταφορά υλικών του δύτε από -330 μ.

9 Αυγούστου 2022

Οι Γιώργος Σωτηριάδης και Κατερίνα Βασιλοπούλου ξεκίνησαν να χαρτογραφούν από τα -730 μ. έως τα -300 μ.

Ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος ξεκίνησε από τα -700 μ. προς τα έξω.

Οι Χρήστος Παπούλιας, Ξένια Γεωργοπούλου και Μαρία Σταμούλου ξεκίνησαν για τα -700 μ. Οι Μάρκος Διγενής και Αργύρης Μανώλας θα μείνουν στα -700 μ. μεταφέροντας υλικά στα -300 μ.

Οι Κώστας Αδαμόπουλος και Νίκος Μητσάκης ξεκίνησαν από τα -700 μ. και βγήκαν.

Ήρθαν το βράδυ οι Χρήστος Πέννος και ο Ηλίας Πάρτσιος. Η Κατερίνα Βασιλοπούλου αφού βγήκε έφυγε το βράδυ για Βάμο. Από τις 19:00 δεν είχαμε τηλ. επαφή με τα -700 μ. Λειτουργεί μόνο το τηλέφωνο στην είσοδο.

10 Αυγούστου 2022

Μπήκαν οι Βασίλης Παντελιός και Κώστας Κωστίδης για -700 μ. για να κάνουν μεταφορές -700 μ./-300 μ. Θα διανυκτερεύσουν.

Μπήκαν οι Χρήστος Πέννος και ο Ηλίας Πάρτσιος μέχρι τα -300 μ.

Έφυγαν οι Νίκος Μητσάκης, Σοφία Νικολακάκη, Δημήτρης Αντωνόπουλος και Γιώργος Σωτηριάδης για Βάμμο.

Ήρθαν ο Χαριτάκης και ο Νικηφόρος και μαζί με την Κατερίνα Σμαργιαννάκη και πήγαν στο LO23 για να βγάλουν 6 μπιτόνια.

11 Αυγούστου 2022

Ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος ξύπνησε και έφυγε στις 6:30 για Χώσες. (I)

Στις 7:00 ξυπνήσαμε οι περισσότεροι και ο Γιάννης Χαριτάκης με τον Σάββα Παραγκαμιάν ετοιμάστηκαν να μπουν στο σπήλαιο. Έφυγαν στις 8:00 και μπήκαν στις 8:45 με σκοπό το ξαρμάτωμα από τα -700 μ. και πάνω. Ο Νικηφόρος και η Κατερίνα Βασιλοπούλου έφυγαν στις 9:20 και μπήκαν στις 10:40 στο σπήλαιο με σκοπό την μεταφορά υλικών από τα -330 μ. Ο Νικηφόρος ξαναγύρισε από την είσοδο στην βάση για να πάρει 2^ο φακό.

Στις 10:25 βγήκαν από το σπήλαιο μετά από διανυκτέρευση οι Κωστίδης - Παντελιός και ήρθαν στην βάση στις 11:10 μεταφέροντας υλικά.

Στις 11:30 έφυγαν για Χώσες ο Πέννος με τον Ηλία.

Στις 12:15 έφυγαν για Χώσες οι Χρήστος Παπούλιας, η Ξένια Γεωργοπούλου και η Μαρία Σταμούλου.

Στις 14:15 έφυγαν για Μαύρο Σκιάδι οι Μάρκος Διγενής και Κατερίνα Σμαργιαννάκη και επέστρεψαν στις 15:30.

Στις 21:00 ήρθε από Χώσες ο Σωτηριάδης που είχε κατέβει για προσωπικές δουλειές και ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος με την Άννα.

Στις 21:05 βγήκε από το σπήλαιο η Κατερίνα Βασιλοπούλου και επέστρεψε στη βάση στις 21:45.

Στις 22:00 ο Μάρκος Διγενής πήγε στην είσοδο του σπηλαίου να περιμένει τον Νικηφόρο.

Στις 22:10 βγήκε από το σπήλαιο ο Νικηφόρος και επέστρεψε με τον Μάρκο στη βάση στις 23:45.

Στις 01:10 πήγε ο Μανωλάς στην είσοδο του σπηλαίου να περιμένει τον Χαριτάκη.

Στις 03:25 βγήκε από το σπήλαιο ο Γιάννης Χαριτάκης και επέστρεψαν με τον Αργύρη Μανώλα στην βάση στις 03:55.

30 Ιουλίου

μεταφορά υλικών

Γιώργος Σωτηριάδης
Τάκης Καπλαντζής (x2)
Γιώργος Αργύρης
Μιχάλης Τσόπελας
Νίκος Μητσάκης
Σοφία Νικολακάκη
Κατερίνα Αχάκα
Σταύρος Μαρουλής
Γιάννης Χαριτάκης
Δάφνη

LO23

Γιώργος Αγγελόπουλος
Μάκης Μπενέζης
Μάκης Χατζηαποστόλου

τοποθέτηση καλωδίου LOC1

Γιώργος Σωτηριάδης
Μιχάλης Τσόπελας

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

31 Ιουλίου

μεταφορά υλικών

Σοφία Νικολακάκη
Κατερίνα Αχάκα

LO1

LO23

Γιώργος Αγγελόπουλος
Τάκης Καπλαντζής

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

LOC1 - αρμάτωμα

Νίκος Μητσάκης
Γιώργος Σωτηριάδης
Γιώργος Αγγελόπουλος (διόρθωση αρματώματος)
Τάκης Καπλαντζής (διόρθωση αρματώματος)
Μάκης Μπενέζης (προώθηση υλικών)
Μάκης Χατζηαποστόλου (προώθηση υλικών)
Γιώργος Αργύρης (προώθηση υλικών)
Μιχάλης Τσόπελας (προώθηση υλικών)

τοποθέτηση θερμού σημείου

Νίκος Μητσάκης
Γιώργος Σωτηριάδης

τοποθέτηση καλωδίου LOC1

Γιώργος Σωτηριάδης
Νίκος Μητσάκης

01 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Μάκης Μπενέζης
Σοφία Νικολακάκη
Κατερίνα Αχάκα

LO1

LOC1 - αρμάτωμα

Γιώργος Αγγελόπουλος (διόρθωση αρματώματος)
Τάκης Καπλαντζής (διόρθωση αρματώματος)

LO23

Γιώργος Αγγελόπουλος
Τάκης Καπλαντζής
Γιώργος Αργύρης
Μάκης Χατζηαποστόλου

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

02 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Νίκος Μητσάκης
Παύλος Καδάς

LO1

LOC1 - αρμάτωμα

Γιώργος Αγγελόπουλος
Μάκης Μπενέζης
Γιώργος Αργύρης (προώθηση υλικών)
Τάκης Καπλαντζής (προώθηση υλικών)

LO23

Γιώργος Σωτηριάδης
Σοφία Νικολακάκη
Κατερίνα Αχάκα
Μάκης Χατζηαποστόλου

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

τοποθέτηση καλωδίου LOC1

Γιώργος Αργύρης - Τάκης Καπλαντζής

03 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

LOC1 - αρμάτωμα

Γιώργος Αγγελόπουλος
Μάκης Μπενέζης

LO23

Γιώργος Σωτηριάδης
Σοφία Νικολακάκη
Κατερίνα Αχάκα
Μάκης Χατζηαποστόλου
Παύλος Καδάς
Σταύρος Μαρουλής

04 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

LOC1 - αρμάτωμα

Γιώργος Σωτηριάδης
Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Σοφία Νικολακάκη (προώθηση υλικών)
Κατερίνα Αχάκα (προώθηση υλικών)
Νίκος Μητσάκης
Κώστας Αδαμόπουλος
Κατερίνα Βασιλοπούλου (προώθηση υλικών)
Δημήτρης Αντωνόπουλος (προώθηση υλικών)

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

05 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

LOC1 - αρμάτωμα

Μάκης Χατζηαποστόλου (προώθηση υλικών)
Αλέξανδρος Μαργιόλης (προώθηση υλικών)
Ευγενία Κουζμίνα (προώθηση υλικών)

LO23

Γιώργος Αγγελόπουλος
Πέτρος Λαδάκης
Σταύρος Μαρουλής
Γιώργος Αργύρης

06 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Υπεύθυνος LO1

Σταύρος Μαρουλής

LOC1 - αρμάτωμα

Αλέξανδρος Μαργιόλης
Κωστής Κωστίδης
Μιχάλης Τσόπελας (προώθηση υλικών)
Στέλιος Λαμπρινός (προώθηση υλικών)
Ευγενία Κουζμίνα (προώθηση υλικών)
Κατερίνα Βασιλοπούλου (προώθηση υλικών)

LO23

Μάρκος Διγενής
Πέτρος Λαδάκης
Δημήτρης Αντωνόπουλος
Τάκης Καπλαντζής

07 Αυγούστου

LO23

Αργύρης Μανώλας
Χαρίσης Λούκας
Χαρά Παπαηλιού

Κατάδυση

Βασίλης Παντελιός
Γιώργος Σωτηριάδης (προώθηση υλικών)
Δημήτρης Αντωνόπουλος (προώθηση υλικών)

LOC1 - αρμάτωμα

Αλέξανδρος Μαργιόλης
Γιώργος Σωτηριάδης
Ευγενία Κουζμίνα
Κατερίνα Βασιλοπούλου
Σάββας Παραγκαμιάν (προώθηση υλικών)
Μάρκος Διγενής (προώθηση υλικών)
Μαρία Σταμούλου (προώθηση υλικών)
Ξένια Γεωργοπούλου (προώθηση υλικών)

χαρτογράφηση LOC1

Γιώργος Σωτηριάδης

08 Αυγούστου

LOC1 - ξαρμάτωμα

Μάρκος Βαξεβανόπουλος (γυλογία)
Σάββας Παραγκαμιάν (βιολογία)
Νίκος Μητσάκης
Κώστας Αδαμόπουλος
Μάρκος Διγενής
Αργύρης Μανώλας
Χρήστος Παπούλιας (προώθηση υλικών)
Κατερίνα Σμαργιαννάκη (προώθηση υλικών)

09 Αυγούστου

LOC1 - ξαρμάτωμα

Μάρκος Διγενής
Αργύρης Μανώλας
Μαρία Σταμούλου
Ξένια Γεωργοπούλου
Χρήστος Παπούλιας

χαρτογράφηση LOC1

Γιώργος Σωτηριάδης
Κατερίνα Βασιλοπούλου

10 Αυγούστου

LOC1 - ξαρμάτωμα

Κωστής Κωστίδης
Βασίλης Παντελιός
Χρήστος Πέννος (προώθηση υλικών)
Ηλίας Πάρσιος (προώθηση υλικών)

11 Αυγούστου

LOC1 - ξαρμάτωμα

Γιάννης Χαριτάκης
Σάββας Παραγκαμιάν
Κατερίνα Βασιλοπούλου
Νικηφόρος Τσιχλάκης

μεταφορά υλικών

12 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Βασίλης Παντελιός
Κατερίνα Σμαργιαννάκη
Άννα Ασάνογλου
Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Αργύρης Μανώλας x2
Σάββας Παραγκαμιάν
Γιώργος Σωτηριάδης
Κατερίνα Βασιλοπούλου

LOC1 - ξαρμάτωμα

Μάρκος Διγενής
Κωστής Κωστίδης
Κατερίνα Βασιλοπούλου

13 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Μιχάλης Τσόπελας x2
Αργύρης Μανώλας x2
Κατερίνα Βασιλοπούλου
Μάρκος Διγενής
Κωστής Κωστίδης
Σάββας Παραγκαμιάν
Χριστίνα

14 Αυγούστου

μεταφορά υλικών

Κατερίνα Βασιλοπούλου
Μιχάλης Τσόπελας

Γουργούθακας 2022

A/A	Ημερομ.	ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡ	ΕΚΤΙΜ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡ	ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡ	ΟΝΟΜΑ	ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΚΟΠΟΣ
1	12/6	12:30	23:00	21:50 Αδελφ. Τηλ.	Κώστας Αδ / Μ. Μανώλης	ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ ΑΡΜΑΤΟΜΑ -230
2	12/6	12:50	17:30	17:07	ΤΣΟΠ / ΑΓΓΕΛ / ΜΑΝΩΛ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ01 - Χ02ΕΣ - Λ01
3	12/6	14:00	19:30	20:00	ΜΑΡΚΟΣ / ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ01 - Χ02ΕΣ - Λ01
4	12/6	15:00			ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΡΥΡΗΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ - Λ01
5	12/6	15:36	18:00	20:00	ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ	ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ -200
6	13/6	10:46	15:00	15:20 12:30	ΜΑΡΚΟΣ / ΤΣΟΠΕΛ ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΝΩΛΑΣ	Λ023 ΑΡΜΑΤΟΜΑ / ΝΕΡΟ Επέλε πόσις νερο ΕΠΕΣΤΡΕΥΕ και ζανάλυχε
7	13/6	10:50 Εισόδος 11:35	22:00	00:30	ΑΓΓΕΛ / ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ	ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ ΑΡΜΑΤΟΜΑ -330
8	13/6	10:56	12:00 12:10	14:30	ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ Λ01 - ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ
9	13/6	15:13			ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ	ΓΟΥΡΓΟΥΘΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ -200
		15:40 ώρα εισόδου		21:20 Εξόδος 22:00 Επίσκεψη		

Η πρώτη σελίδα της ημερήσιας καταγραφής δραστηριοτήτων

Διάδοση αποστολής

Η Σπηλαιολογία στην Ελλάδα άρχισε την πρώτη της εμφάνιση το 1951 με την ίδρυση της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας. Τις δεκαετίες 1980 και 1990 ιδρύθηκαν και άλλοι σπηλαιολογικοί σύλλογοι και αναπτύχθηκε μια πλούσια δράση ταυτόχρονα με διεθνείς απαστολές κυρίως Γάλλων και Άγγλων σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη δεκαετία του 2010 ξεκίνησε μια πτωτική πορεία των συλλόγων και των δράσεων ενώ δεν εμφανίζονται και νέοι σπηλαιολόγοι παρόλο που την περίοδο αυτή ιδρύθηκαν και νέοι σύλλογοι και πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες και πολυήμερες απαστολές.

Οι εξερευνησεις ειδικά των μεγάλων βεράθρων της χώρας που πραγματοποιήθηκαν σε παλιότερα έτη δεν συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό παρόλο που οι μεγάλες απαστολές συνοδεύονται συνήθως από λεπτομερείς αναφορές και εκθέσεις. Έτσι μέσα στους υπόλοιπους στόχους της αποστολής συμπεριλήφθηκε και η φωτογράφιση / βιντεοσκόπηση της αποστολής αλλά και η έκθεση της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με στόχο την διάδοση της σπηλαιολογίας στο ευρύτερο κοινό και την έμπνευση παλιών και μελλοντικών σπηλαιοεξερευνητών.

Πριν την αποστολή στις 27 Φεβρουαρίου 2022 οργανώθηκε μια [παρουσίαση](#) από τον Κώστα Αδαμόπουλο με την συνεργασία της Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ, με το χρονικό των εξερευνήσεων του Γουργούθακα και τα σχέδια για την οργάνωση της αποστολής του 2022. Συνολικά 1.400 προβολές έφτασε η παρουσίαση που ήταν ζωντανή και αποθηκεύτηκε στο επίσημο κανάλι του [PROTEAS TV](#).

Μία φωτογραφική μηχανή Olympus E-M10MarkII χρησιμοποιήθηκε για τις λήψεις των εργασιών τόσο της προαποστολής όσο και της κυρίως αποστολής μέσα και έξω από τα σπήλαια. Φωτογραφίες και βίντεο αποτυπώθηκαν και από άλλες μηχανές και κινητά τηλέφωνα από πολλά μέλη της αποστολής (Canon EOS M200, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi M2012L11AG, Xiaomi Mi 8 Lite, Sony NEX-5T, HUAWEI MAR-LX1A, Olympus TG-870 κ.α.)

	Φωτογραφίες	Χωρητικότητα	Βίντεο	Διάρκεια	Χωρητικότητα
ΠΡΟΑΠΟΣΤΟΛΗ					
Olympus E-M10MarkII	105	164 MB	181	1 ώρα & 5 λεπτά	13,8 GB
Άλλες κάμερες και κινητά	431	1,4 GB	28	9 λεπτά	1,85 GB
ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ					
Olympus E-M10MarkII	247	254 MB	99	35 λεπτά	7,36 GB
Άλλες κάμερες και κινητά	731	2,27 GB	52	20 λεπτά	2,50 GB
ΣΥΝΟΛΟ	1.514	4,09 GB	360	2 ώρες & 9 λεπτά	25,51 GB

Οι φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν για την διάδοση και δημοσίευση της αποστολής διαμέσου των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, σε πραγματικό χρόνο ώστε το κοινό να γνωρίζει σε καθημερινή βάση, με ημερήσιες δημοσιεύσεις, τι γίνεται εντός και εκτός σπηλαίων κατά τη διάρκεια της αποστολής αλλά και ετεροχρονισμένα με δημοσιεύσεις στιγμιότυπων. Σκοπός ήταν να δημιουργούνται από τις δημοσιεύσεις αυτές, ιστορίες για να ταυτιστεί το κοινό με τους σπηλαιοεξερευνητές αλλά και με την αποστολή γενικότερα. Έτσι δημιουργήθηκαν λογαριασμοί τόσο στο [Facebook](#) όσο και στο [Instagram](#).

Στην προηγούμενη σελίδα, λίγο πριν την λήψη μιας ομαδικής φωτογραφίας έξω από το LO1 (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

134.594 άνθρωποι διάβασαν δημοσιεύσεις της σελίδας (FB) από τις 21 Ιανουαρίου μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2022

Η σελίδα στο FB πέτυχε την μεγαλύτερη διάδραση στην πρώτη δημοσίευση, στις δημοσιεύσεις της προαποστολής και κυρίως αποστολής και στις δημοσιεύσεις των δύο ταινιών που δημιουργήθηκαν.

Ποσοστά Δημοσκοπήσεων

1.613

Ανδρες 63%

Από τις 21 Ιανουαρίου μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022, συνολικά 134.594 άτομα επισκέφτηκαν τη σελίδα του FB. 1.613 έφτασαν οι ακόλουθοι στο διάστημα αυτό, 63% άνδρες, 17% από την Αθήνα και 9,2% από την Θεσσαλονίκη με την μερίδα του λέοντος να την έχουν οι πόλεις της Κρήτης με ποσοστό που ξεπερνάει το 22%.

Από τις 77 δημοσιεύσεις στο FB οι 9 προσέγγισαν πάνω από 10.000 κόσμο η κάθε μια. 3 αφορούσαν την αποστολή του Αυγούστου, 4 την προαποστολή και 2 ήταν γενικές δημοσιεύσεις πριν την έναρξη των αποστολών.

Περιγραφή	Ημερομηνία	People reached	Post engagements	Reactions	Comments	Shares
Με μεγάλη χαρά και ικανοποίησ... Gourgouthakas_2022	Wed Aug 10, 9:32pm	74.6K	16.2K	5K	277	145
Η προαποστολή Γουργούθακας από 10 έ... Gourgouthakas_2022	Mon Jun 20, 9:16pm	22.7K	4.4K	1.8K	87	47
Αύριο ξεκινά η κύρια αποστολή Γουργού... Gourgouthakas_2022	Fri Jul 29, 4:18pm	18.1K	1.8K	1K	72	37
Ο Γουργούθακας το βαθύτερο σημείο της... Gourgouthakas_2022	Mon Jan 31, 11:03am	14.6K	1.4K	470	17	20
Μετά από μήνες προετοιμασίας και δεκά... Gourgouthakas_2022	Fri Jun 10, 9:01pm	14K	1.7K	738	56	12
Διοδώστε το!! 😊 Το Σάββατο 30 Ιουλίου ... Gourgouthakas_2022	Mon Jul 25, 12:32pm	11.5K	893	305	21	39
Μετά από περίπου μία εικοσαετία ... Gourgouthakas_2022	Sun Jan 23, 7:59pm	11K	2K	701	51	34
Οι επηλιοεξερευνητες στα - 30 του LO23... Gourgouthakas_2022	Mon Jul 11, 11:31am	10.7K	644	360	8	13
Η ηρωική βίδα και η ηρωική πιλακέτα υλον... Gourgouthakas_2022	Sun Jun 12, 12:26pm	10.5K	2.2K	793	13	28

Δημιουργήθηκε κανάλι στο [YouTube](#) για τα βίντεο της αποστολής. Από τις 21 Ιουνίου που δημιουργήθηκε το κανάλι μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου έφτασε τους 133 συνδρομητές (subscribers). Συνολικά δημιουργήθηκαν 2 βίντεο με αντίστοιχα trailers, ένα για την προαποστολή διάρκειας 16 λεπτών και 34 δευτερολέπτων, και ένα για την κυρίως αποστολή διάρκειας 8 λεπτών και 11 δευτερολέπτων.

Το βίντεο της προαποστολής «[Γουργούθακας 2022: Η ταινία της προαποστολής](#)» δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου και αποτελεί μια περιγραφή όλων των εργασιών που απαιτούνται για την οργάνωση μιας τέτοιας μεγάλης αποστολής μέσα και έξω από τα σπηλαια. Τα μέλη της προαποστολής περιγράφουν τις εργασίες και αντίστοιχα πλάνα εμφανίζονται κατά την περιγραφή αυτή. Στόχος ήταν το κοινό να κατανοήσει τις προκλήσεις και δυσκολίες μιας τέτοιας μεγάλης προσπάθειας. Συνολικά έφτασε τις 6.037 προβολές (μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022). Την μεγαλύτερη δημοσιότητα την πέτυχε στις 16 Αυγούστου όταν ανέβηκε το trailer της δεύτερης ταινίας αφού δημοσιεύτηκε ο σύνδεσμος του πρώτης ταινίας. Το 84% των προβολών προέρχεται από την Ελλάδα και το υπόλοιπο από Γερμανία, Κύπρο, Αγγλία, Ολλανδία κ.α. Οι προβολές προέρχονται κυρίως από την Αθήνα (18%), τα Χανιά (6%), το Ηράκλειο (3%), τη Θεσσαλονίκη (3%) και το Ρέθυμνο (1%). Το 85% του κοινού αποτελείται από άνδρες. Η ταινία απέκτησε δημοσιότητα κυρίως από το news247.gr (31%), το Facebook (20%), το ertnews.gr (8%) το flashnews.gr (7%), το koutipandoras.gr (7%) και msn.com (4%). Το μ.ο. της διάρκειας παρακολούθησης της ταινίας είναι 29% (4:43)

Το βίντεο της κυρίως αποστολής «[Γουργούθακας 2022: Κατάβαση στα έγκατα της γης](#)» δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου και αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό μέσα από τον Γουργούθακα, από την είσοδο του μέχρι τον πάτο, παρουσιάζοντας τις σκληρές συνθήκες κατάβασης, αρματώματος, μεταφοράς υλικών και κατάδυσης. Στόχος ήταν να γνωρίσει το κοινό το εσωτερικό του σπηλαιίου για πρώτη φορά. Συνολικά έφτασε τις 3.307 προβολές σε μόλις 2 εβδομάδες. Οι προβολές προέρχονται εκτός από την Ελλάδα (83%), από την Νορβηγία, Πολωνία, Αγγλία, Ισραήλ, Γαλλία και Ισπανία. Το μ.ο. της διάρκειας παρακολούθησης της ταινίας είναι 47% (3:52).

Οι συνολικές προβολές του καναλιού προσεγγίζουν τις 11.000 με αποκορύφωμα τις 4 δημοσιεύσεις των trailers και ταινιών.

Συνέντευξη από μέσο της τηλεόρασης με το πέρας της αποστολής (φωτογραφία από Γ.Σωτηριάδη)

Με το πέρας της προαποστολής αλλά και της κύριας αποστολής μέλη της αποστολής εκτέθηκαν σε τοπικά μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες περιγράφοντας τις συνθήκες της αποστολής και τα επιτεύγματα της. [Παρουσίαση](#) στο PROTEAS TV έγινε και στις 15 Φεβρουαρίου 2023 από μέλη της αποστολής, παρουσιάζοντας τις δυσκολίες, επιτυχίες και προκλήσεις της αποστολής. Δημιουργήθηκε και ένα [άλμπουμ με επιλεγμένες φωτογραφίες](#) για την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών της αποστολής ως ένα συμπληρωματικό αρχείο της παρούσας αναφοράς.

Για λόγους αναγνώρισης η αποστολή δημιούργησε δύο λογότυπα τα οποία επικράτησαν σε μια εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της αποστολής στις αρχές του 2022.

Με το πέρας της αποστολής πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του «Γουργούθακα 2022» στην πλατεία του Μελιδονίου ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο Αποκορώνου και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Πεμονίων και Μελιδονίου (φωτογραφίες από Σ. Παραγκαμιάν)

Οικονομικά - Δωρεές

Για την εξασφάλιση της οικονομικής διαφάνειας της αποστολής, το ταμείο το διαχειριζόταν η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ μέσω του λογαριασμού Payral που διατηρεί σαν σύλλογος. Με την χρήση του Payral λύθηκε το πρόβλημα της καταβολής του ατομικού κόστους συμμετοχής, της κατάθεσης δωρεών αλλά και αγορών αφού μέσω αυτού έγιναν και οι περισσότερες αγορές της αποστολής. Επίσης εξασφαλίστηκε ένας αποθηκευτικός χώρος για τα χρήματα της αποστολής.

Για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ του ΠΡΩΤΕΑ και της αποστολής δημιουργήθηκε ένα online αρχείο excel στο οποίο καταγράφονταν οποιαδήποτε χρηματική κίνηση. Για να μην δημιουργηθεί μπέρδεμα με τα έσοδα του ΠΡΩΤΕΑ όλες οι καταθέσεις που αφορούσαν την αποστολή είχαν την αιτιολογία «για Γουργούθακα» ενώ γινόταν και διπλοτσεκάρισμα του ονόματος του καταθέτη.

Το μόνο μειονέκτημα από τη χρήση του Payral είναι ότι 64,83€ χρεώθηκαν από την υπηρεσία αυτή γιατί κατά την κατάθεση δεν επιλέχθηκε ότι αυτή αφορά φίλους και συγγενείς και έτσι κρατάει κάποιο ποσοστό. Δίπλα κάποιες ενδεικτικές χρεώσεις που έγιναν ανάλογα την κατάθεση όταν δεν επιλέχθηκε σαν κατάθεση για «φίλους και συγγενείς».

Κατάθεση	Χρέωση Payral
15€	0,86€
20€	1,03€
40€	1,71€
50€	2,05€
65€	2,56€
100€	3,75€

Το κόστος της συμμετοχής για τα μέλη της αποστολής ορίστηκε από την αρχή στα 50€ με σκοπό να μην υπάρξει αργότερα ημερήσια χρέωση, κάτι το οποίο τελικά δεν εφαρμόστηκε λόγω των αυξημένων εξόδων της αποστολής. Η ημερήσια χρέωση ορίστηκε αργότερα στα 5€ ανά ημέρα για να καλυφθούν οι τελευταίες πληρωμές. Το ποσό που θα περισσέψει, αποφασίστηκε να διατεθεί για τις μελλοντικές αποστολές του Γουργούθακα ή του Λιονταριού.

Το συνολικό ποσό που κατατέθηκε στο Payral του ΠΡΩΤΕΑ μέχρι τις 06 Φεβρουαρίου 2023 ανήλθε στα 5.678,17€. Αφαιρώντας τις χρεώσεις της υπηρεσίας, το καθαρό ποσό που κατατέθηκε τελικά από δωρεές, συμμετοχές και αγορές της μπλούζας της αποστολής ήταν 5.613,83€. Επίσης σε μετρητά προστέθηκαν στα έσοδα 182€. Σύνολο λοιπόν τα έσοδα της αποστολής μέχρι τις 06 Φεβρουαρίου 2023 ήταν 5.795,34€. Στα έσοδα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια χρέωση των περισσότερων μελών αφού αυτή ανακοινώθηκε μόλις στις αρχές του Ιανουαρίου (αναμένονται περίπου 700€ έσοδα από τις καταθέσεις των υπόλοιπων). Επιπλέον έχουν περισσέψει 14 μπλουζάκια που θεωρούνται και αυτά μελλοντικά έσοδα.

Τα συλλεκτικά μπλουζάκια της αποστολής

Η εταιρία CDC χορήγησε 1500 μ. σχοινιά και 15 σπηλαιολογικούς σάκους που κάλυψαν σχεδόν εξολοκλήρου όλες τις καταβάσεις του Γουργούθακα. Η εταιρία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. χορήγησε μέρος των τροφίμων της προαποστολής και κυρίως αποστολής (συνολικού κόστους 700€), και οι σύλλογοι ΣΕΛΑΣ (500€), ΠΡΩΤΕΑΣ (300€), Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (150€) ΕΣΕ ΚΡΗΤΗΣ (100€) και ΧΕΙΡΩΝ (100€), μαζί με τα φαρμακεία Κοντογιώργος (200€) ενίσχυσαν οικονομικά την αποστολή. Οικονομική ενίσχυση πραγματοποιήθηκε και από μεμονωμένους σπηλαιολόγους και ιδιώτες φίλους της αποστολής που δεν συμμετείχαν σε αυτή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Φωτιάδη Μ., Ζαχαριάς Στ., Παπατζήκος Π., Γεωργίου Π., Αλεξανδρίδης Αλ. Οικονομίδης Αλ. κ.α.)

Ο Δήμος Αποκορώνου υποστήριξε ενεργά την αποστολή με εξασφάλιση της μεταφοράς μελών από το λιμάνι της Σούδας στις Χώσες και διαμονής σε δημοτικό ξενώνα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη για ξεκούραση και διευκόλυνση της μετακίνησής τους. Ο Δήμος Αποκορώνου διοργάνωσε και την εκδήλωση με το πέρας της αποστολής για την παρουσίαση των ευρημάτων.

Το φαρμακείο Κατσαράκης προσέφερε υλικά πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιήθηκαν για τα ατομικά φαρμακεία των σπηλαιοεξερευνητών αλλά και του ομαδικού της αποστολής. Ο ομαδικός σάκος πρώτων βοηθειών της αποστολής ενισχύθηκε από τον αντίστοιχο του ΧΕΙΡΩΝ που το διέθεσε για την περίοδο της αποστολής.

Η εταιρία Agrino χορήγησε μεγάλες ποσότητες διαφορετικών ειδών ριζογκοφρετών.

Η αποστολή ενισχύθηκε και από υλικά που δανείστηκε από συλλόγους και μεμονωμένους σπηλαιοεξερευνητές για την περίοδο της αποστολής. Σχοινιά, πλακέτες και κρίκους δάνεισαν οι ΣΕΛΑΣ, ΠΡΩΤΕΑΣ, ΧΕΙΡΩΝ, ΕΣΕ Κρήτης και Αθήνας, ΣΠΕΛΕΟ, ΣΠΟΚ, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΟΣ Χανίων και οι Αδαμόπουλος, Σωτηριάδης, Βαξεβανόπουλος, Θεοδοσόπουλος, Μανώλας, Πέννος. Η Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΟΕ) εξασφάλισε για την περίοδο της αποστολής σπηλαιοδιασωστικούς σάκους με πλήρη εξοπλισμό.

Όσον αφορά τις αγορές, η αποστολή πλήρωσε 959.46€ για 250 βύσματα και 220 πλακέτες, 349.80€ για κρίκους τύπου maillon και 252€ για 200 μ. σχοινί 9 χιλ., 312€ υπόλοιπο φαγητού προαποστολής 1320€ για τα φαγητά της κυρίως αποστολής, 384€ για τα μπλουζάκια της αποστολής. 220€ κατατέθηκαν για ενίσχυση Ουκρανών σπηλαιολόγων που εκτοπίστηκαν από τη χώρα τους λόγω του πολεμικών συρράξεων. Συνολικά τα έξοδα της αποστολής ήταν 3.946,26€.

Στο ταμείο του ΠΡΩΤΕΑ στο Ραγραι παραμένουν 1.911,91€ (06 Φεβρουαρίου 2023).

Βιβλιογραφικές αναφορές

MINOTAUR 1975 & 76, GRESPA VI, Exploration of Mavro Skiadi

[Speleological Society of Plantareul, France, \(1981\). Expedition Crete 1981](#) - Πρώτη ανακάλυψη της εισόδου και πρώτη περιγραφή του LOC1 (τότε ως LO42)

[GS CATAMARAN \(1997\), Levka 1997, expedition report on Crete](#) - αναφορά της τοπογραφίας του LOC1

[GS CATAMARAN \(1998\), Levka Ori 1998, expedition report on Crete](#)

[Αδαμόπουλος Κ. \(2003\). Λευκά Όρη 2003. Ιχνηλατώντας το παρελθόν. ΣΕΛΑΣ.](#) Τελευταία ελληνική αποστολή στο LOC1 πριν το 2022 που συνάντησε την αποστολή των Πολωνών και Ολλανδών.

[Monges T., Moreau M., Koob M., Brocard G. \(2007\). Levka 2007, expedition report on Crete, GS CATAMARAN](#) - αναφορά της ιστορίας της εξερεύνησης

[Bonvalot L. \(2008\). GS Catamaran Levka 2008 expedition report, France](#) - Αναφορά αποστολής και χαρτογράφηση του LOC1.

[ΣΕΛΑΣ, ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ \(2013\). Σπηλαιολογική αποστολή Λιοντάρι](#) - αρχή λειτουργίας του νερού στο LO23

[ΣΕΛΑΣ, ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ \(2014\). Σπηλαιολογική αποστολή Λιοντάρι](#) - αρχή λειτουργίας του νερού στο LO23 (ανανεωμένο)

[Αδαμόπουλος Κ., \(2002\). Ελληνικός Οδηγός χρήσης του Visual Topo.](#)

[Σιωτηριάδης Γ., Πέννος Χρ., \(2017\). Οδηγός χρήσης Therion. Βασικές αρχές κατασκευής Χαρτών.](#)

Χαρτογράφηση

<http://bit.ly/LOC1survey2022>

Άλμπουμ

http://bit.ly/LOC1_album2022

Ταινία προαποστολής

http://bit.ly/LOC1_Movie_Jun2022

Ταινία αποστολής

http://bit.ly/LOC1_theMOVIE2022

Παρουσίαση αποστολών

http://bit.ly/LOC1_history

Παρουσίαση αποστολής

http://bit.ly/LOC1_2022_PROTEAStv

